

Revista de Educación

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 25 - ENERO - ABRIL 2021, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

• Quién
soy en la

red

La red como vitrina, una distorsión de la realidad

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre docentes y directivos docentes en torno a su saberes y prácticas.

Redequipo, se constituye como una red social educativa donde los directivos docentes y docentes trabajan colaborativamente con la intención de compartir el conocimiento, que todos y cada uno de ellos tiene dentro de su labor en la institución educativa, en la relación con su entorno y en el aprendizaje formal a través de postgrados o especialidades.

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

3

Instrucciones de uso

SE LEE EN HORIZONTAL

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

Página Anterior

Página Siguiente

Inicio

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviando copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal

Luis Abdón Arévalo Cuéllar

Asesores

Octavio Garzón Acosta
Mireya González Lara

Directora Fundación

Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicación

Marilyn González Reyes

Asesor pedagógico

Alejandro Ramírez Castro

Equipo de Redacción

Marilyn González Reyes
María Cristina López Díaz

Coordinación Editorial

Marilyn González Reyes

Diseño

Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo

Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri

Administración y finanzas

Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

4

EDITORIAL

Hace pocos días, leyendo la prensa mundial me encontré con una palabra que llamó mi atención y cuyo titular me invitó a adentrarme en el conocimiento del término “Omotenashi” traducida frecuentemente como “hospitalidad japonesa”, el cual, hace referencia a una combinación entre una cortesía sin comparación y el deseo de mantener la armonía y evitar el conflicto, propio de un estilo de vida y toda una cultura.

Wataru Uemoto, profesor de la Universidad Sangyo de Kioto, explica que “Omotenashi es una actitud basada en el altruismo, utilizando el máximo de nuestros conocimientos y recursos para satisfacer a otros”, asunto que está relacionado con la sociedad japonesa. Se trata de una hospitalidad que representa una relación igualitaria de las partes en la que, quién presta el servicio o la atención disfruta haciéndolo.

El término y lo que representa me llevo a pensar en la propuesta didáctica Me Creo Docente, apuesta de la Fundación Convivencia por fomentar el trabajo colaborativo desde una perspectiva ética en la que, la “hospitalidad”, se percibe como apertura incondicionada a la otredad, es decir, la hospitalidad constituiría la afirmación de ese otro y su respeto, pese a la condición inevitable de la incompreensión.

“...es necesario insistir en la posibilidad de una apertura hospitalaria al otro en tanto compromiso con el otro, respeto de la diferencia, aun cuando la apertura solo pueda ser deficiente y provisional, o justamente por ello”. (Derrida, 1998a: 54).

En “El sentido de trabajar colaborativamente” se muestran algunos elementos para que se dé este tipo de hospitalidad: la escucha, el diálogo,

la responsabilidad por el otro, el respeto a las diferencias, entre otros aspectos relevantes, para trabajar colaborativamente en el desarrollo de metas comunes. El artículo presenta mediante las voces de docentes y directivos docentes, que participaron en la implementación de Me Creo, los aprendizajes adquiridos, en esta propuesta, que, además, brinda herramientas al docente que contribuyen a enriquecer su labor con todos los miembros de la comunidad educativa.

Otros temas se abordan en esta revista, alrededor de las redes sociales y los videojuegos donde Omotenashi: hospitalidad japonesa no es particularmente la manera de relación y pareciera que ni siquiera una necesidad.

“Ostracismo”, sentimiento de exclusión, de rechazo que causa el no recibir atención de los

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

5

demás en redes, este fenómeno, novísimo sólo en apariencia, es un problema que ha ocupado a la filosofía, particularmente a la ética. La lucidez de Arthur Schopenhauer puede ser de ayuda a cualquiera que padezca el malestar del ostracismo en internet.

“Tejidas en lo público las redes trajeron espectadores a lo privado”, un artículo en el que se devela las dinámicas públicas que se tejen en las redes sociales, donde se expone la información personal sin conocimiento pleno de sus consecuencias y se registra la pérdida de autodeterminación informativa, de decisiones consensuadas con los usuarios de las redes para el manejo de información y contenidos.

En este número el Podcast, Más allá de la escuela, presenta una conversación con Juan Carlos Amador Báquiro y Juan Carlos Garzón Rodríguez, en el que se trata el tema de la “distorsión selectiva” en la red, esa deformación de lo que se vive y se siente por aquello quizá que se busca, se idealiza o se sueña y a lo cual se quiere pertenecer específicamente en la infancia y en los jóvenes.

“Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades” ¿Cómo educar involucrando al estudiantado para comprender el contexto y los significados subyacentes en la información y los medios, y ser cocreadores? Distintos procesos, estrategias y recursos permiten a los escolares producir e interpretar textos significativos como parte de la alfabetización multimodal.

Para terminar “Videojuegos. Poder del veneno, tanto como poder del remedio”. Nos acerca a los beneficios de los videojuegos y a los inconvenientes de estos. Refiere la importancia del juego físico y sus cambios. A la vez, expone la necesidad de adaptarnos a las nuevas formas tecnológicas que nos obligan a ver la realidad de otros modos e inquieta acerca del compromiso de padres y adultos para formar, educar, acompañar y asumir las nuevas tecnologías con responsabilidad, aprendiendo a hacer un uso saludable de estas.

La hospitalidad japonesa se aprende desde muy pequeño, sin embargo, ‘solo hay una oportunidad en la vida’, lo que nos recuerda el valor de promover la hospitalidad y propuestas como Me Creo, en la comunidad educativa y en general en la sociedad.

REFERENCIAS

DERRIDA, J. (1998a) Adiós a Emmanuel Levinas seguido de Palabra de acogida. Madrid, Trotta.

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

Palabras: Alfabetización multimodal, educomunicación, método dialógico – crítico.

“A fin de comprender las nuevas formas de representación multimodal en un mundo de comunicación multimediada y sus repercusiones y efectos en el aprendizaje, nuevas formas de pensar, nuevas teorías sobre el significado y la comunicación son necesarias.” Jewitt, Carey.

RESUMEN

En la actualidad el uso de las tecnologías es un hecho cotidiano en niños, adolescentes y jóvenes, ¿Cómo educar involucrando al estudiantado para comprender el contexto y los significados subyacentes en la información y los medios, y ser co-creadores? Distintos procesos, estrategias y recursos permiten a los escolares producir e interpretar textos significativos como parte de la alfabetización multimodal.

Marilyn González Reyes

Directora de comunicaciones de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

7

Hoy más que nunca los medios de comunicación se constituyen como soportes fundamentales en la búsqueda de enseñar o aprender algo a través de diferentes modos de significación como el texto, las imágenes, los gráficos, el sonido, la música, etc.

Kress (2005) define [modo como un recurso semiótico social](#) y cultural a partir del cual se construyen significados. Por esta razón, para entender el significado de un acto comunicativo hay que tener en cuenta todos los modos utilizados: la escritura, el diseño, la música, los gestos, las palabras, las imágenes, los objetos en 3D, entre otros.

La [alfabetización multimodal crítica](#) (AMC) se refiere al diseño e implementación de prácticas educativas multimodales e interactivas en la que se involucran todos aquellos que participan en la actividad educativa con el objetivo de:

1. Gestionar distintos tipos de conocimiento para educar “es fundamental considerar cómo no estamos meramente “en” el mundo, sino que nosotros somos “el” mundo, pues estamos directamente implicados en sus dinámicas como co - creadores” (Stetsenko, 2019, p. 2);
2. Producir aprendizajes colectivos e interaprendizajes, orientados hacia la generación de proyectos alternativos y críticos. Lipman (2011) reflexiona que se requiere crear espacios en la escuela donde los estudiantes “aprendan a indagar sus relaciones sociales y a examinar las causas profundas de las

múltiples crisis que están enfrentando sus comunidades. Explorando soluciones, creando solidaridades y desarrollando perspectivas globales” (p.167)

3. Fomentar la producción – expansión- distribución del significado. El semiólogo Halliday propone tres elementos de comunicación que funcionan de forma simultánea para obtener significado: ideacional, interpersonal y textual (Halliday, 1978). El componente ideacional implica decisiones acerca de las relaciones interpersonales (audiencia / lectores) de los componentes y estos se llevan a cabo en forma de texto que, en último término, comunica ideas e intenciones de manera coherente. Así es que el significado centra el enfoque adoptado para el oyente / lector / observador e influye en la estructura del texto o los medios comunicativos, los cuales, suelen estructurarse mediante múltiples recursos semióticos.

Durante los últimos diez años la investigación multimodal ha desafiado a las definiciones unimodales y ha mostrado que el aprendizaje de la alfabetización exige la comprensión de la compleja interrelación entre el material escrito y gráfico, unido a los modos corporales de construcción de significado.

De esta forma se desarrollan propuestas como el [método dialógico - crítico](#) para fomentar en Educomunicación la adquisición de actitudes críticas y competencias mediáticas que permiten al estudiante mejorar a partir de una actividad dialógica, participativa y crítica en la que se

problematiza el conocimiento con la debida preparación de las sesiones por parte del educador, quién dinamiza y conduce las clases como una búsqueda colectiva de respuestas a un enigma. La actividad dialógico-crítica permite un proceso dialéctico, progresivo y cíclico de interiorización/ exteriorización. Aparece la duda, la inflexión y reconstrucción externa del relato para poder interiorizar, permitiendo al estudiante reconstruir lo aprendido, haciendo uso de diverso material.

La [“Educación Mediática”](#) plantea el peso del aprendizaje de la estructura de la información entendida como la forma que adquiere en su conjunto y las relaciones entre las partes, así como las superestructuras existentes, enfatizando no tanto en la propiedad de los medios sino en cómo su pertenencia a dicha estructura afecta a sus productos. Indaga tanto en las cualidades de las personas que poseen la propiedad de los medios como los contenidos que proyectan, todo ello mediante el pensamiento crítico como “habilidad de examinar y analizar la información e ideas con el fin de entender y evaluar sus valores y supuestos, en lugar de simplemente aceptar las propuestas por su valor nominal” (Wilson et al., 2011, p. 194)

Estrategias e iniciativas educativas [“bottom-up”](#) (ascendentes) en las que se desarrolla “authentic learning” (aprendizaje auténtico), identificado como un aspecto clave en la generación de iniciativas motivadoras para el aprendizaje de los estudiantes, fortaleciendo así mismo la conexión con las comunidades; abordando problemáticas sociales contemporáneas como [la xenofobia o el maltrato a la mujer](#).

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

8

La AMC impulsa la producción, distribución y recepción de textos complejos como parte del aprendizaje para gestionar colectivamente diversos conocimientos para la formación como el hipertexto, el texto multimedia y los textos transmedia e hipermedia.

La representación del conocimiento recurre a estos textos tanto para combinar recursos semióticos como parte del discurso del profesor, como para abordar de manera colectiva y colaborativa los contenidos y así, generar otros modos de representación, narración y apropiación del conocimiento, quizá de una manera más cercana a los modos y recursos utilizados por los estudiantes. De esta manera, los estudiantes comunican el conocimiento a partir de su participación en los procesos de reinterpretación del conocimiento inicial, combinando recursos semióticos diversos de forma “más libre”, promoviendo otras formas de producción y circulación de la información.

A partir del contexto, del análisis crítico de las realidades propias y de la comunidad, mediante un trabajo conjunto y colaborativo a través de diferentes modos de significación se pueden conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades.

REFERENCIAS

Halliday, M.A.K. (1978) *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. Londres: Edward Arnold

Kress, G. (2005) *Alfabetismo y multimodalidad. Un marco teórico*. En G. Kress, *El alfabetismo en la era de los nuevos medios de comunicación*. (pp. 49-82). Ediciones Aljibe.

Lipman, P. (2011). *The new political economy of urban education: Neoliberalism, race, and the right to the city*. Routledge <https://doi.org/10.4324/9780203821800>

Stetsenko, A. (2019). *Radical-transformative agency: Continuities and contrasts with relational agency and implications for education*. *Frontiers in Education* 4:1–13.

Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K., & Cheung, C.K. (2011). *Alfabetización mediática e informacional: Curriculum para profesores*. París: UNESCO. <https://bit.ly/2GZr0sP>

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

9

TEJIDAS EN LO PÚBLICO

Las redes trajeron espectadores a lo privado

Palabras: redes sociales, público, privado, alfabetización digital, medios de comunicación.

“¿Buscas algo? Googlealo. ¿Buscas a alguien? Facebookealo. ¿Quieres pensar? Twittealo.”
– Anónimo

Resumen

El presente artículo devela las dinámicas públicas que se tejen en las redes sociales. Expone como los usuarios concedemos nuestra información sin herramientas formativas y tecnológicas que nos apoyen en la toma de decisiones. Registra la pérdida de autodeterminación informativa, de decisiones consensuadas con los usuarios de las redes para el manejo de información y contenidos. Finalmente, considera la necesidad de formación, responsabilidad, reformas legales y una alfabetización digital como una nueva forma de comunicación, creación y comprensión de la información.

M. Cristina López Díaz

Comunicadora Social periodista de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

gestion@fundacionconvivencia.org

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

10

Definiciones de público y privado hay muchas, pues, sus representaciones han acompañado el desarrollo de la humanidad. Con base en dicha dicotomía se establecieron y organizaron sistemas sociales, se formularon normas y se definieron espacios de competencia para las actividades económicas, políticas y culturales.

A nivel generalizado, predomina la representación de “lo privado” como “ámbito doméstico, espacio físico de la vivienda, de sus alrededores y las relaciones parentales e íntimas que tienen lugar en él”. Mientras que por “lo público” predomina “todo aquello que transcurre fuera del hogar y las relaciones sociales no adscritas en función del parentesco, la conyugalidad y la amistad” (Freie Universität Berlin, 1996, párr. 1).

En dicha definición, lo privado, donde podíamos vincular lo íntimo, escapaba entonces al dominio público, se mantenía entre unos pocos cercanos. Las intromisiones podían resolverse, como decían las abuelas, cerrando la puerta.

Antes era posible establecer la frontera. Lo que hablábamos y opinábamos habitualmente era desde el ámbito personal o familiar, y se quedaba en la conversación de la mesa, en reuniones y, si acaso, en una que otra comunicación por mail. Por fuera de los límites claros de nuestras paredes estaba lo de dominio público, había que seguir procesos para informar, educar, entretener, conmover, impresionar y/o afectar a un gran número de personas.

Ahora, con la saturación de redes sociales, el acceso indiscriminado a estas y la velocidad con

que se producen los comentarios e información, la situación está siendo inmanejable, se rompe la “autodeterminación informativa porque perdemos el control de poder decidir qué es público y qué no lo es, qué es más importante, qué es lo que quiero comunicar a una persona y no a otra”. (el Economista, 2016)

Algunos perciben una sutil línea entre lo privado y lo público, otros en cambio piensan que se rompió, pues son polémicas sus demarcaciones.

Las organizaciones y empresas tienen que explorar todas las tecnologías disponibles en su intento de sustentar sus estrategias, atender las actitudes de los clientes, controlar y responder al alto flujo de información.

Mientras tanto la mayoría de las personas con menos información sobre permisos, funcionamiento y tecnología, no percibimos a quién exponemos nuestras vidas, ni alcanzamos a imaginar los permisos de intromisión, de valoración y de abuso que otorgamos cuando estamos haciendo uso de la internet. Publicamos fotos, criticamos, opinamos, mal informamos, etc., sin tener en cuenta que lo que se hace en internet repercute en otros, además de dejar una huella electrónica, una grabación visible por empresas y personas que no conocemos, y que estará a disposición de todos toda la vida.

Cada smartphone que funcione bajo el sistema operativo IOS o Android guarda la información de cada comentario que realizamos en Facebook, sabe quiénes son nuestros contactos en Whatsapp, registra cada lugar en el que estamos a través del

GPS y hasta el asistente virtual Siri aprende a diferenciar nuestros estados de ánimo. (elEconomista, 2016)

Vamos haciendo pública nuestra vida cuando nos registramos en cualquier parte, facilitando nombre, edad, sexo y correo electrónico. En otras redes, otorgamos datos sensibles con los que conforman nuestro perfil de usuario como: ciudad de residencia y de nacimiento, teléfono fijo y celular, estado civil, nombre del cónyuge, número, edad y nombre de los hijos, datos de los amigos, intereses, tendencias políticas y credo religioso. Como si eso fuera poco, confiamos a las plataformas más información sobre nuestro estado de ánimo con fotografías y videos sobre cumpleaños, matrimonios, reuniones sociales y todo tipo de eventos de carácter familiar.

La cereza del pastel es la información que otros usuarios pueden publicar sobre nosotros, nos convenga o no. Cuando etiquetan una fotografía o video con nuestro nombre, de inmediato, todos nuestros contactos pueden asociar información. Algunas publicaciones son comunicados para nuestros amigos, como a los amigos de mi amigo.

Hay que considerar que la información de carácter privado que está en las redes sociales proviene de cuatro fuentes básicas: el mismo usuario que entrega información de manera voluntaria, otros usuarios de las mismas redes sociales que publican información sobre nosotros, empresas asociadas y no asociadas a las redes sociales que recolectan

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

11

información sobre nosotros y, por último, la misma red social que registra y procesa información sobre nuestras actividades. (Jaramillo, s.f. p. 2).

De este modo es muy vago el espacio privado que se maneja en la mayoría de las redes sociales, por ello los usuarios deberíamos ser formados e informados, a profundidad, sobre los controles de configuración que restringen el acceso a la información.

De igual modo, contar con los parámetros técnicos y las herramientas necesarias para hacerle frente a la irrupción comercial, a los ataques propagandísticos del mercado, que monitorean, recolectan y procesan nuestras acciones en los sitios web.

Sería conveniente para todos asumir que la red convierte

(...) la esfera de lo privado en público, debido a que todo lo que se publique en ella no está regido por el concepto de confidencialidad, por lo que de inmediato se pierde la autodeterminación informativa... todo lo publicado en una red social pasa rápidamente de nuestro círculo de contactos a los contactos de nuestros amigos.

(...) Si aceptáramos el hecho de que las redes sociales se mantienen dentro del ámbito de lo privado, tendría que ser una definición bastante amplia, en la cual el círculo de amistades estaría compuesto por cientos o miles de personas. (Jaramillo, s.f. p. 8).

Aunque muchos adolescentes, obedeciendo a su necesidad hormonal de llamar la atención, lo vean de modo distinto, sin mayor prevención

(...) el deseo de comunicarse es mucho más fuerte que el de mostrarse y que al mostrarse no están necesariamente desnudando su intimidad, sino produciendo una actuación con el objetivo de estar visible en los espacios significativos donde transcurre la sociabilidad -tanto on line como off line-, los cuales constituyen escenarios claves de recreación y dramatización de las nuevas formas de inclusión social. (Winocur, 2012, párr. 56).

Con mayor proximidad al tema en los jóvenes, vemos que

(...) aunque las redes se muestran más flexibles en sus mecanismos de inclusión social, tienden a reproducir las desigualdades que se dan fuera de la Red: si alguien es muy popular fuera de la Red, lo es igualmente en la Red; si alguien es invisible en el mundo off line lo más probable es que también lo sea on line. Porque la red social es una extensión de la sociabilidad en el mundo real, por muchos amigos que aparezcan en la lista de un joven, la mayor interacción -y la más regular y constante- se da con los que ve todo el día en la escuela o en los lugares donde circula habitualmente. (Winocur, 2012, párr. 43).

Los años y la madurez nos permiten manejar los impulsos, evitar los conflictos y ahorrarnos riesgos innecesarios.

A los ojos de estos jóvenes 'maduros'... asumen riesgos innecesarios cuando exhiben su sexuali-

dad, adicciones o conflictos con la autoridad, que los pueden hacer objeto de estigmatización entre sus pares o de discriminación, por ejemplo, en el momento de buscar trabajo, porque saben que muchas empresas han asumido como práctica rutinaria para decidir si dan un puesto o no, observar el comportamiento del aspirante en las redes sociales. (Winocur, 2012, párr. 36).

Igualmente debemos tener en cuenta la utilidad de las redes sociales, pues en sus exposiciones también encontramos beneficios como el contacto con personas de cualquier país en tiempo real; el encuentro con otros que se interesan por las mismas actividades; la búsqueda de mejores oportunidades laborales; la solidaridad y organización ante catástrofes naturales; la denuncia de injusticias o situaciones de abuso; un mejor servicio en las compañías ante quejas y reclamos; un sinfín de opciones para distraernos e informarnos; etc.

Por otro lado, debemos tener presente que lo público se articula desde las redes sociales y desde los medios de comunicación masivos. Son como dos niveles, uno supera al otro por número de audiencia y elementos de fama. Los espectadores y la popularidad otorgada por las redes se multiplican en los medios de comunicación.

Por información pública o familiar, conocemos o hemos escuchado sobre casos de entidades y personas que, por mal manejo en las redes sociales, ingenuidad, desconocimiento de alcances, poca capacidad de análisis, confusión entre el nivel de intimidad y aceptación que buscaban, etc., terminaron expuestos en los medios masi-

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

12

vos, envueltos en situaciones complejas e incómodas con demandas, renuncias, separaciones, situaciones vergonzosas y demás. De una forma fácil lo privado se les transformó en público, se les convirtió en espectáculo.

Lamentablemente gran parte de lo exhibido en las redes son noticias falsas, burlas y ataques personales, más públicos, marcados, duraderos y peligrosos. De hecho, en las redes son pocos los contenidos, las plataformas se limitan a servir de puentes para que sean los propios usuarios quienes generen y difundan lo que les ocurre o se les ocurre.

El mal uso de la internet nos expone a todos, nos convierte en objetivos y, de acuerdo con lo acertado o imprudente que actuemos, potencialmente en héroes o en víctimas. Lastimosamente, a favor o en contra, no hay un personaje tangible al que podamos señalar, pues, en las redes la responsabilidad es compartida y se disuelve entre todos sin un culpable particular.

Antes, los medios de comunicación masivos ejercían casi que exclusivamente el derecho a controlar, filtrar y/o infiltrar la información que aparecía en público. Dentro de lo positivo había un proceso, para escoger la historia, acercarse a las fuentes, verificar la información, convencer al editor y publicar.

Ahora cualquier individuo, sin dimensionar las consecuencias, desarticulado de procesos o de consideraciones éticas y legales, puede tomar voz. Sin importar su madurez, su desarrollo moral, su escala de valores y su situación emocional, puede decidir divulgar momentos

desagradables y generar el desprestigio de otra persona u organización.

Llega un momento donde es poco lo que el imputado puede hacer, pues, desaparecer el mensaje es algo difícil, y que la olviden los que vieron la información sería ilusorio. Reclamar al detractor por las mismas redes solo logra acrecentar la hoguera y llamar la atención de más gente, y con ello de medios masivos que pueden interesarse en publicar. De ese modo se produce mayor daño, porque la vergüenza pasa a ser de carácter nacional e internacional.

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

13

En estos casos, a beneficio general, los medios de comunicación masivos deberían considerar como privado todo lo que pasa en las redes y de esa forma manejar los mismos respaldos informativos de cualquier otra información, considerando si el hecho es de interés público real y buscando la autorización de difusión del contenido. Por ello, la responsabilidad tanto para quienes administran las redes sociales como para los medios que deciden publicar lo que pasa en ellas, debe ser mayor.

Las redes no deberían refugiarse en sus políticas de uso complicadas y poco visibles para desligarse de la responsabilidad. Les corresponde comprometerse con un accionar que genere conciencia, desde el que hagan frente a los temas más sencillos como a “los casos de grooming, sexting, pedofilia, bullying o ciber odio que circulan a través de las plataformas que ellos mismos crearon”. (Jaramillo, s.f. p. 11).

Sabemos que no basta con borrar los contenidos cuestionados cuando lo solicita la justicia, pues muchos son rápidamente copiados, descargados y vueltos a subir en otros servidores. Comprendemos que evitar que un usuario suba un video comprometedor va en contra del derecho a la información. Advertimos las falencias de los programas de filtrado y etiquetado o el uso de rastreadores para identificar los contenidos nocivos e ilegales.

Por ello, además de sugerir un monitoreo constante, en las redes sociales como en los medios masivos, nos sumamos a un compromiso real con la educación.

(...) Educar a los usuarios de las redes sociales para que sean conscientes de sus derechos y deberes asociados al ejercicio del derecho a la información... También deben hacerlo los padres y la escuela, debido al papel formativo que juegan dentro de la sociedad. Además, es necesario que dentro de toda esta discusión se incluya, además, a las autoridades políticas y legislativas de cada nación”. (Jaramillo, s.f. p.12).

Paradójicamente nos suscribimos en un mundo inteligente, con el que ahorramos tiempo, dinero y energía. Teléfonos, relojes, televisiones, computadoras, zapatos, carros, dispositivos y demás, nos hacen la vida más cómoda. Reconocemos las ventajas que el desarrollo tecnológico trajo consigo, brindándonos opciones de aprendizaje, informándonos, organizando nuestra agenda, apoyándonos con nuestros presupuestos, acortando las distancias, mejorando las circunstancias clínicas y hasta recordándonos las fechas especiales.

La Tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de transformar nuestro entorno, transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y mejores formas de satisfacer nuestros deseos. La motivación es la satisfacción de necesidades o deseos, la actividad es el desarrollo, el diseño y la ejecución y el producto resultante son los bienes y servicios, o los métodos y procesos”. (Peapt, s.f. párr. 2).

Pero nuestras acciones no parecen incorporarse en el mismo marco. No es nada inteligente, útil, lógico, avanzado y mucho menos cómodo exponer descarnadamente a otros en las redes.

Nada las “justifica” porque todos tenemos situaciones íntimas que no queremos recordar y menos publicar; historias que nos gustaría cambiar y no tienen valor alguno, solo la vergüenza que nos generan. Nadie, por un error, tiene porque castigarse eternamente y menos endilgarse el derecho de castigar a otro.

Se hace evidente entonces la necesidad de control, de responsabilidad, de alfabetización digital y reformas legales. A fin de obtener una línea que nos permita el balance adecuado entre la vida pública y privada, que contrarreste la inoperancia existente en el tema. Una puerta que origine un alto que nos obligue a analizar y genere algo de conciencia sobre los efectos del click, los tuits, los retuits, los likes, etc.

Una alfabetización digital no sólo como un medio sino también como una nueva forma de comunicación, creación y comprensión de la información.

Lejos de pensar en tiempos sin tecnologías y aprendiendo a caminar y escribir esta nueva historia, tal vez sea necesario que pensemos que valores dejados en el olvido como el respeto, la responsabilidad, la transparencia de acción, la ética se podrían retomar, para escribir un nuevo modelo o paradigma tecnológico, en este tiempo de hipercomunicación tecnológica y tal vez, escasa comunicación interpersonal. (Avogadro, 2021, párr. 12).

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

14

Referencias Bibliográficas

Avogadro, M. (2021). Comunicarte - Esfera privada y pública en internet: cuando los límites se desdibujan. *Razón y Palabra* http://www.razonypalabra.org.mx/comunicarte/2011/esfera_privada_publica.html

elEconomista. (agosto de 2016) Redes sociales: los límites de lo público y lo privado. *elEconomistaAmérica.com*, Chile. <https://www.economistaamerica.co/telecomunicacion-tecnologia-cl/noticias/7790793/08/16/Redes-sociales-los-limites-de-lo-publico-y-lo-privado.html>

Freie Universität Berlin. (s.f.). Lo público y lo privado. https://www.lai.fu-berlin.de/es/e-learning/projekte/frauen-konzepte/projektseiten/konzeptebereich/bar_pub_priv/contexto/index.html

Jaramillo, Oscar. (s.f.). La desarticulación de lo público y lo privado en las redes sociales. [Ponencia]. <https://oscarjaramillo.cl/wp-content/uploads/2014/01/PO-Oscar.pdf>

Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología, Peapt. (s.f.). Qué es la Tecnología. *peapt.blogspot.com*. <http://peapt.blogspot.com/p/que-es-la-tecnologia.html>

Winocur, R. (abril – junio de 2012). La intimidad de los jóvenes en las redes sociales. *Telos*. <https://telos.fundacion-telefonica.com/archivo/numero091/la-intimidad-de-los-jovenes-en-las-redes-sociales/>

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

15

El sentido de trabajar colaborativamente

Palabras: Confinamiento, Niñez, Educación, Desarrollo, Adaptación, Laboratorios de aprendizaje, Desigualdad, Socialización, Motivación, Cambio.

ME CREO: Emociones, escucha, conversación, algunos de los elementos fundamentales para crear y co-crear, para trabajar colaborativamente.

“Este recorrido lleno de aprendizajes, de emociones y de lecturas nos mostró la importancia de las habilidades socioemocionales en el proceso de aprendizaje y enseñanza y, sobre todo, en la construcción de una relación positiva con los otros; reconocer el valor del otro en nuestras vidas”, fragmento del texto compartido por Carlos Abril, directivo docente que participó en la implementación del proceso *Me Creo Docentes* en la estación Diario de Ruta.

Marilyn González Reyes

Directora de comunicaciones de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

16

Y es que *Me Creo Docentes* es una Caja de herramientas en la que se recorren tres rutas: *Acudir al llamado, Encontrarse con los otros y Reconocerse y acoger al otro* para que, desde la reflexión se llegue a la apertura, al reconocimiento del otro, ya sea compañero docente, padre de familia o estudiante, para poder trabajar colaborativamente:

durante este recorrido tuve la oportunidad de generar un proceso de reflexión frente a mi comportamiento con los demás y la forma como los veo, pues, tenemos arraigados en nuestro ser, cómo deberían ser las cosas o cómo deberían ser las personas que están a nuestro alrededor; y cambiar esa forma de pensar, de percibir al otro, no es tan fácil, sin embargo, soy consciente de que todas las personas tienen algo para aportar, que ser diferente está bien, que todos necesitamos de los otros. (Sandra Parra, docente)

Esta propuesta tiene dos funciones fundamentales. Primera reflexionar y apropiarse de elementos como la escucha, el diálogo, la responsabilidad por el otro, el respeto a las diferencias, entre otros, aspectos relevantes, para trabajar colaborativamente en el desarrollo de metas comunes, desde una perspectiva ética. Segunda, brindar herramientas al docente que contribuyan a enriquecer su labor con todos los miembros de la comunidad educativa.

Tres rutas, 6 estaciones en las que, por medio de actividades prácticas y reflexivas, se re significan las relaciones y los procesos a través de elementos como: la escucha: "La mayoría de nosotros no escuchamos con la intención de

comprender, esto me hace pensar en la gran tarea que nos queda como sociedad, empezando por reaprender a utilizar nuestros sentidos para sentirnos, para escucharnos, para hablarnos" (Celmira Torres, docente).

El reconocimiento de la diferencia:

Al llegar al punto de Aceptamos y Cuidamos las diferencias, comprendí lo esencial de esta condición en la relación con otros y que la mayoría de las veces no cuidamos esas diferencias o no las declaramos y nos cuesta abrirnos espacio al tan ansiado diálogo, reconociendo las diversas miradas y explorando su posible vinculación" (María Olga Mendieta).

La conversación como aceptación del otro:

Abrir espacios a una conversación que nos permita conocer al otro. "Conocerlo" no solo para cumplir objetivos y metas puntuales, no solo para abordarlo mientras cumpla con los requerimientos del día, no solo porque me cae bien, o porque tengo que aguantarlo. Conocerlo, aceptarlo y respetarlo desde lo humano. Entendiendo que sus diferencias no lo hacen más, ni menos que yo, ni las mías me hacen más, ni menos que él" (Ma. Cristina López, docente).

Acoger al otro:

El recorrido realizado en esta ocasión en "Reconocerse y acoger lo otro" me ha permitido reflexionar sobre mí que hacer docente y darme cuenta de que, aunque a diario trabajamos por generar un cambio de mentalidad sobre los

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

17

ITINERARIO

prejuicios y factores de exclusión social que nos rodean, no es fácil y que debemos seguir trabajando para lograr sembrar en nuestros estudiantes y comunidad valores como el respeto, la honestidad, la colaboración, así como la aceptación y empatía hacia los otros. (Ma. Heidi Prieto).

La confianza:

Vivimos en una sociedad que se ha construido a partir de la desconfianza, lo que genera dificultades para construir un proyecto común. Para confiar se requiere cooperación. Cuando en las personas se reconoce sinceridad en los actos, nace la confianza y con ella, se dan los procesos de cooperación. Actuar éticamente. (Sandra Rojas, docente)

La convivencia:

La convivencia se aprende, se realiza y se enseña. La convivencia tiene una serie de aprendizajes básicos indispensables para el mejoramiento de nuestras vidas, entre los que podemos citar: aprender a no agredir al semejante, aprender a comunicarse, aprender a interactuar, aprender a percibirme y a percibir a los otros como personas que evolucionamos y cambiamos en las relaciones intersubjetivas, aprender a decidir en grupo. Gran parte de la convivencia de una sociedad depende de su capacidad de tratar intereses comunes, a todos los niveles". (Angélica González, docente)

Y la responsabilidad por el otro: "cuando demuestro mi interés por las necesidades y preocupaciones del otro. Cuando lo escucho y

establezco un diálogo que me permita conocerlo y comprenderlo, desde el respeto y la confianza" (Jenny Galán, docente).

Me Creo docente permite ahondar en el quehacer docente para desarrollar y/o para impulsar todo aquello que implica ser maestro

Al hacer el recorrido y recordar cada uno de los pasos que transité, siento que mi labor docente es una labor de vida...En donde el respeto, la escucha, la conversación dialógica y el intercambio de saberes juegan un papel fundamental en la vida de los otros -así como en mi propia vida- puesto que es en estos elementos enunciados en donde se pueden reconocer los otros como sujetos de una sociedad que los valora, apoya sus pensamientos y su diversidad en sus formas de actuar. (Angélica Valencia)

Me Creo Docente se constituye en una apuesta en la que el trabajo colaborativo implica reconocer y ser responsable por el otro. Para lograrlo, deben generarse espacios de acercamiento que permitan conocer a quienes iniciarán el proceso colaborativo, identificando: fortalezas, conocimientos previos, intereses y habilidades que, al ser ofrecidas para lograr la meta definida, redunden en potenciar la participación individual y colectiva. Y en todo ello, aceptar la posibilidad de disenso y la necesaria construcción de formas de trabajo que lleven a acuerdos en los que todos se sientan partícipes e identificados en las acciones para alcanzar los logros esperados.

De manera pertinente "en medio de las situaciones de incertidumbre en que vivimos... la

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

18

pandemia, el paro nacional, el calentamiento global, la misma reconfiguración de la educación, etc.” (Ma. Cristina López, docente) Me creo docente, promueve el trabajo colaborativo ético en el que todos importan y trabajan para lograr un lugar mejor para todos.

Si está interesado en iniciar en su institución educativa o de manera personal Me Creo Docentes envíe un correo a gestión@fundaciónconvivencia.org

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

20

Más allá de la escuela.

Conversación con Juan Carlos Amador Báquiro y Juan Carlos Garzón Rodríguez

TRANSCRIPCIÓN
LITERAL

Marilyn González Reyes Desde hace ya algún tiempo nos encontramos inmersos en una sociedad digital, que reconfiguró la forma en que nos relacionamos y comunicamos.

Observamos como los usuarios de las plataformas sociales, venden una especie de existencia seudo perfecta a sus amigos y familiares, al exponer digamos entre comillas “una vida perfecta” por medio de fotografías hermosas con rostros felices y sonrientes como protagonistas, o vídeos que retratan en poco tiempo, bienestar y felicidad, proyectando una sensación de estabilidad y triunfo que, podría decirse en ningún caso, representa la realidad de su día a día, y mucho menos todo el impacto a nivel emocional.

¿Por qué esta «distorsión digamos selectiva» en la red?, esta deformación de lo que se vive y se siente por aquello quizá que se busca, se idealiza o se sueña y a lo cual se quiere pertenecer específicamente en la infancia y en los jóvenes.

Marilyn González Reyes

Directora de comunicaciones de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

21

¿Qué consecuencia trae esa construcción de diversas investiduras y cómo afectan las relaciones sociales análogas, cara a cara?

Estos son los temas que trataremos con nuestros invitados Juan Carlos Amador Báquiro y Juan Carlos Garzón Rodríguez.

Me acompaña en la conducción de este espacio María Cristina López Díaz.

Cristina. Hola Marilyn, es un placer acompañarte en este espacio. Le doy la bienvenida a nuestros invitados.

JC Amador. Me siento muy complacido de poder asistir a este encuentro, en un tema tan importante, tan relevante para las sociedades contemporáneas y particularmente para lo que están viviendo muchos niños, niñas y jóvenes en esta época de pandemia también. Quiero extenderle un saludo a mi colega Juan Carlos Garzón, con quién hemos compartido otros espacios y también un saludo a la audiencia que está acompañando este espacio.

JC Garzón. Muchas gracias Marilyn por la invitación que me han hecho y pues un gusto volver a encontrar a Juan Carlos en estos escenarios, porque además en las ideas de Juan Carlos creo que encuentro una resonancia importante que me parece chévere podamos tener una perspectiva que confluye en muchos aspectos.

Marilyn. Inicio con un tema que quedó en punta en la conversación que tuvimos con nuestros invitados en la Comunidad de Práctica y

Comunicación para la convivencia realizada el 25 de marzo con el título ¿Quién soy en la red? ¿La red como vitrina, una distorsión de la realidad? Y tiene que ver con que pareciera que el asunto de distorsionar, digamos de manera selectiva, la realidad no es un asunto reciente y mucho menos propio del uso de las redes sociales, pareciera que siempre ha existido.

JC Garzón. No sé si siempre haya existido, pero sí creo que se relaciona con eso que muchos llaman la posverdad, un contexto en el cual, digamos, no tiene mucho sentido el significado, sino la imagen, de acuerdo, y además la verdad está más del lado del poder y no de la posibilidad que tienes tú, digamos de contrastarla, de verificarla, incluso de pensarla. Porque el problema de la verdad no es quien la tiene, sino cuáles son las implicaciones, digamos para los sujetos de esa verdad y qué es lo que una verdad desata en términos de posibilidad de transformación en la vida social, y lo vemos en el paro, lo que pasaba con Trump, el poderoso es el que te dice cómo funciona el mundo y te dice que no hay un virus que esté operando y que esté activo. Un ejemplo en México, el presidente de México dijo que el virus podía contenerse si uno era honesto, si tú eres honesto el virus no te da, pero te lo dice un presidente me entiendes, te está diciendo: eso que está acabando con el mundo no va a pasar en México, porque tenemos un gobierno honesto y el que es honesto no va a tener una condición médica, no va a contagiarse, ósea no somos sujetos biológicos y te lo dice el poder. Entonces a eso es un poco a lo que me refiero, a un ámbito en el cual la verdad digamos está muy anclada a lo que el poder te dice Es verdad, lo que poder

quiere que sea verdad, y no es verdad el hecho de que emerjan digamos líneas de fuga, por llamarlo de alguna manera, en el ámbito de la vida social que nos marquen otras posibilidades de significación, otras posibilidades de pensamiento y que esas posibilidades de pensamiento terminen diciéndonos el mundo que tenemos tal vez no es el definitivo, tal vez tenemos problemas, tal vez tenemos que cuestionar lo que estamos viviendo, entonces a eso es a lo que me refiero un poco.

JC Amador. Muy interesante los comentarios de Juan Carlos, me parece que por ahí hay como una vía para pensar el asunto. En sintonía con eso, creo que es importante enmarcar este fenómeno, como en esta forma de vida contemporánea, que es una forma de vida, llamémosle capitalista y neoliberal. Discúlpenme si me meto como en un tema que parece un poco como ajeno al objeto de la reflexión, pero quisiera decir que en este momento del capitalismo avanzado, hay una cosa muy importante y es el trabajo que hacen las grandes corporaciones, que hacen digamos los grandes medios, que tienen que ver un poco el papel que juegan los medios sociales digitales como en esos procesos, no solamente de venta de mercancías, como quizá se denunciaba hace algunas décadas, desde el Marxismo y de otras corrientes críticas, sino que realmente aquí lo que nos venden son mundos.

Quiero poner un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan hace un tiempo una campaña que hizo el desodorante AXE, que un muchacho se aplicaba el desodorante AXE y salía a la calle y las mujeres lo perseguían, pero eran decenas de mujeres, que lo

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

22

perseguía. Entonces pongo este ejemplo porque yo siempre me acuerdo de esa campaña, fue muy criticado por las feministas, porque realmente no te están vendiendo un desodorante, un objeto, una mercancía, realmente hay están ofreciendo un mundo, el mundo de la masculinidad y realmente seduce, la gente quiere estar en esos mundos, así como para los niños pueden ser, bueno yo estoy un poquito desactualizado, pero no se hace algún tiempo el mundo Nickelodeon, el mundo Disney, porque es que realmente seduce mucho. Yo creo que un primer aspecto tiene que ver con eso, un capitalismo avanzado que trabaja mucho en estas formas simbólicas de construir realidades y esto seduce de tal manera que las audiencias queremos estar en esos mundos, es como una cosa de fascinación que también ha sido estudiado por ese lado.

Y otro elemento que también creo que es interesante, un poco lo sugería Juan Carlos, recordemos que las tecnologías tienen un componente técnico, pero también tienen un componente digámoslo así simbólico, porque trabajan con lenguajes, y un componente si se quiere socio cultural, político, un poco más amplio. Yo creo que en esos tres niveles, hay que entender un poco cómo trabajan aquí los lenguajes, me refiero algo que también ha sido ya estudiado académicamente, que es como el valor que adquiere, la importancia que adquiere, el significado, tal vez por encima del significado, que eso lingüísticamente es un poco extraño, pero digamos el significante se hace tan grande, tan omnipotente, tan fascinante que nosotros nos quedamos es con eso, no vamos al foco del significado, sino como que es eso.

Y finalmente yo creo que hay unos significantes como que están hay circulando, y sobre todo por los medios sociales circulan, son muy atractivos, y esto hace que de alguna manera las personas empiezen a adquirir como cierta identificación con esos significantes. Esas formas de identificación, tal vez pueden ser en ocasiones como muy artificiales, como muy mercadológicas, pero me parece que tiene que ver con eso, entonces esto lo refuerza mucho el neoliberalismo. Como esta idea que tú eres el propio gerente de tu vida, tú puedes ser un emprendedor, como toda esta cosa tan fuerte, que es como una mezcla como entre auto ayuda, pero también con esa idea neoliberal de la autogestión. Yo creo que eso ha tenido una influencia muy grande, en un sector muy amplio de la sociedad, creo que sí y especialmente por los medios sociales, y particularmente por ciertas redes sociales digitales, pues ahí hay un flujo de información que tiene mucho esta vía, esta intencionalidad y me parece que eso hace que la cosa tenga que ver con lo que tu sugieres Marilyn, de estas distorsiones selectivas como tú le llamas, de manera que eso ocurra. De todas maneras y no sé si me estoy saltando a otra pregunta, pero aquí hay que tener en cuenta que hay flujos de información que varían mucho, me explico, por ejemplo una cosa es Instagram, que hoy en día es como la red que todo el mundo quiere tener, en la que quiere estar más bien, otra cosa es Twitter, y otra cosa puede ser Facebook, otro tipo de cosas, digamos de otros medios en donde se desenvuelve de otra manera la información y la interactividad. Digo esto porque a mí me ha sorprendido mucho por ejemplo en el marco de esta coyuntura del paro nacional, digamos como muchos jóvenes

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

23

por ejemplo que les preguntan ¿por qué no está de acuerdo con la Copa América?, que sería un tema como de esos que llaman la atención, que les gusta, incluso yo he escuchado hasta a estos muchachos de las barras que hoy en día se están uniendo, - que además ha sido una cosa muy interesante, yo no sé si ustedes han visto que los del Cali se unieron con los del América, en torno como a todas estas demandas sociales de los jóvenes - y fíjense que dicen, no es que nosotros estamos aquí de luto, estamos de duelo, hay una cosa que está ocurriendo en el país, no le vamos a jugar como a eso. Si ustedes dieron cuenta en un momento dado fue como una cuestión que simbólicamente quería como tal vez atraer la atención frente al tema y bueno me parece interesante como que, también desde ese lugar hay como una serie de resistencias, o como decía Juan Carlos, unas fugas, digamos unos procesos divergentes que también nos hacen pensar que un sector muy amplio al menos de jóvenes, no siempre están como en esta idea de los seguidores, de seguir las marcas, de tener unos patrones tan fuertes propios de este capitalismo. Eso en principio también como lo que se me ocurre, frente a esta pregunta.

Marilyn. De alguna manera, también se genera un status dentro de las redes, frente a eso que tú llamas los significantes, también para pertenecer a un status, pensaría yo.

JC Amador. Sí, yo creo que incluso hay algunos estudios que muestran que postea la gente, que publica, de qué manera interviene en la red, atendiendo como a su condición social, a su clase social, al género. Yo creo que si uno

se fuera como a la parte más fina de todo esto fenómeno, sería muy interesante poder hacer esos análisis, en función por ejemplo, de género, clase social, etnia, porque yo sí creo que ahí también operan unos aspectos diferenciales bien interesantes. Como en ciertos sectores de la población, hay unas prácticas comunicativas distintas en las redes sociales, que tienen mucho que ver como con sus proyectos vitales, como con lo que les preocupa, como sus apuestas también sociales, a veces políticas. Me parece que esa es una inquietud bien interesante. Ahora si uno pudiera decir bueno hoy en día cierta gente que está en Instagram, por ejemplo, yo por lo menos he visto mucho Instagram últimamente porque es una cosa impresionante, pues uno ve que sí, que hay gente que está en la onda fitness, que está en la onda digamos como de la belleza, como de lo estilístico, como de la moda, es muy frecuente, eso sí yo lo veo ahí, y creo que ya incluso Facebook no tiene tanto eso como en otra época y creo que eso se está desplazando ahora a Instagram. Bueno la gente anda muy metida en Instagram, entre otras cosas porque cuentan las historias, ponen los vídeos cortos, si van a un restaurante te muestra la cosa del restaurante, todo ese tipo de cosas me parece que es una cosa muy propia de esta época que llama la atención.

Cristina. Yo quería hacer referencia, mi experiencia con los medios no es que sea muy grande, pero sí es cierto, de alguna manera, hablando de la distorsión, volviendo a retomar el tema de distorsión, si realmente los medios o la red, le hacen juego al deber ser de las cosas, es que pareciera como que, si es cierto que la gente le

hace juego a eso que tu mencionas, de hacerlo en este momento, ser fitness, tiene uno que estar leyendo mucho, o más bien si nos ha permitido hacer juego a veces, me invento yo que debiera ser así, pero sí es cierto que se hace así. Puede ser que haya otros espacios que nos ha permitido la red donde no es tan cierto que estemos de acuerdo con lo que debería ser.

JC Garzón. El profesor Juan Carlos da un elemento clave cuando habla de los significantes, yo creo que hay que preguntarse en el fondo que es lo que se distorsiona, la idea de distorsión supone que hay un núcleo y una esencia que finalmente termina duplicándose mal, o termina de menor nivel. Me parece que el profesor Juan Carlos ha hecho un planteamiento bien interesante y es, tanto la distorsión puede derivar en toda esta idealización de sí mismo, en una proyección de uno mismo que es engañosa claramente, pero también puede derivar en ese ejemplo que el muestra de los chicos del América juntándose con los del Cali y siendo críticos con la Copa América, eso también es una distorsión porque miren que el poder lo que nos dice es que la Copa América se va a realizar, no hay problema, la Conmebol ya aseguró que el país tiene toda la capacidad de realizarla, piensen lo que significa, a mí me parece muy chévere ese planteamiento del profesor Juan Carlos, porque piensen en lo que significa hoy que los jóvenes cuestionen la Copa América. Hace veinte años hicimos una Copa América en Colombia y la hicimos en medio de marchas campesinas y la Copa América se usó para no darle visibilidad a las marchas campesinas, y en la Copa América en la que no jugó Brasil y Argentina, que la ganamos con equipos de

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

24

medio nivel, se ilegítimo digamos toda la apuesta política de Pastrana. Hoy tenemos veinte años después una ciudadanía, unos jóvenes que están diciendo no a la Copa América, eso me parece que es del orden de la distorsión o no. Lo que en un momento le sirvió al poder para decir vamos a olvidar el conflicto, vamos a callar las voces que están allí planteando los problemas del país, que están pidiendo lugar aquí, hoy lo tenemos digamos en otro escenario y tenemos a los jóvenes diciéndonos no Copa América no va a ver, no tiene sentido que haya Copa América, hacen protestas en los juegos de la Copa Libertadores. Yo creo que hay un planteamiento bien interesante del profesor Juan Carlos. A la hora de pensar en el fondo la distorsión, no se controla, puedes distorsionar al punto que idealizas la subjetividad y te pierdes en ello, pero también puedes distorsionar de tal manera, que la distorsión pueden ser una ruta de emancipación porque tomas distancia de la dominación. Ese sería en principio digamos lo que yo plantearía alrededor de eso, y me parece que la clave para poder profundizar más en ello es lo que dice el Profesor Juan Carlos sobre los significantes y sobre el hecho de que no hay una identidad que permanezca, que sea sustancial y que al final se transgrede, no. La identidad es una transgresión permanente, solo que en esos marcos del capital puede oscilar en una dirección en la cual, digamos la subjetividad queda como incrustada como cooptada digamos en esos flujos de capital, como en todo este juego díganos de lo que llama el profesor el capitalismo contemporáneo que tenemos, o puede derivar también en unos flujos que sean de emancipación, de solidaridad, de crítica, de pensar otros mundos. En principio yo diría eso.

JC Amador. Me hiciste acordar Juan Carlos de la película Matrix, porque es que en Matrix, si ustedes recuerdan el mundo que había a finales del siglo veinte - recordemos que esa es una distopia, habla de un futuro donde las máquinas se toma el poder y los humanos, quedan como esclavizados-, no sé si ustedes recuerdan cuando Morfeo le habla a Neo y le está explicando que justamente eso que él siempre ha pensado que es la realidad no es tan así, que se la construyeron, y digamos como las grandes ciudades, el centro comercial, la chica vestida de rojo. Bueno está pensando en eso cuando escuchaba a Juan Carlos, porque me parece muy interesante eso de la realidad y de la distorsión, porque justamente, digamos el mundo que tenemos nos crea una realidad, y creó que Juan Carlos la vez pasada hacia una reflexión muy detallada de eso, de ¿qué es eso de la realidad?, pues finalmente la realidad no es como una cosa objetiva, que está ahí, intocable, que es como pura, entonces nosotros nos acercamos y eso es la realidad, sino que la realidad finalmente también la construimos socialmente y como que hay un montón de asuntos que intervienen en la manera en cómo construimos esa realidad.

Yo estaba pensando ahorita, en lo que pasa con un niño o niña cuando llega el mundo. Cuando llega al mundo pues ya hay como un orden social, ya hay como unas cosas muy establecidas, empezando por su género, cuando le dicen este cuerpo con estas características debe estar de azulito o debe estar de rosadito y se debe comportar así. De alguna manera - eso es todo un debate del género-, en principio eso no es de la naturaleza, esa es la manera en cómo

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

25

hemos configurado socialmente y le decimos al niño enmárquese en esto, ubíquese en esto. Yo pensaba que últimas eso pasa con la realidad, nosotros nos tenemos digamos como ajustar a esta estructura, a este orden, a este sistema, a comportarnos, a hablar de cierta manera. Pienso esto por la pregunta de María Cristina, del deber ser, como que uno se instala como en esas formas que ya están organizadas en el mundo y me parece que justamente estos escenarios como la redes, los medios sociales, todo eso que estamos hablando, son mecanismos que en un momento dado me permiten imaginarme de otra manera, me permiten pensarme de otra manera. No estoy calificando si eso es bueno o malo, es muy complejo, pero estaba pensando un poco en esas investigaciones que hizo Gergen hace algún tiempo de yo no sé cuántas identidades - la palabra identidad es muy compleja-, como cuántos yo encontraba él en una persona, la manera en cómo por ejemplo a través de las redes decía yo soy una mujer, pero realmente era un hombre, pero él decía que era una mujer, o que yo tengo tal edad; como jugando un poco con esas formas identitarias. Quizás no hay una explicación muy clara del por qué se hace eso, pero quizás un poco también como en un mecanismo no se sí de resistencia, o de escape, o de inventarse mundos posibles, porque en una época eso lo permitía el cine, la literatura, la poesía, nos permitía esos mundos posibles. Hoy esos mundos posibles yo los puedo crear ahí, en la realidad virtual, en lo que pasa en las redes, en los videojuegos, ahí hay otras posibilidades. No sé si ustedes recuerdan hace unos años, una cosa que fue muy famosa, que se llamaba Second Life, era una cosa que, era un mundo virtual, no era propiamente

un videojuego, donde además tenía su propia moneda, una tarjeta de crédito, compraba como un avatar, entonces yo me metía en ese avatar, y yo en ese mundo podía ser millonario, podía tener éxito, podía ser un actor de cine, todas esas cosas, y entonces en ese mundo pasaban un montón de cosas, yo incluso apagaba el computador y seguían pasando cosas. Eso era como una experimentación del Yo muy interesante - que tenía un montón de consecuencias-, pero me parece que un poco tiene que ver con eso, con esa problemática también de la realidad en este mundo, y que es lo que podría explicar que la gente opte como por buscar esas alternativas digamos subjetivas por placer.

Marilyn. Yo entiendo que de alguna manera construimos realidades y más en el mundo virtual, yo ahora veo a mi hija ahora jugar Roblox, y yo dijo es increíble Roblox tiene diez mil juegos en un juego. Ellos tienen un avatar y ese avatar lo juegan de una manera cuando juegan uno de los juegos, lo juegan de otra manera cuando juegan otro de los juegos, y ellos se identifican de maneras diferentes en cada juego, pueden ser hijos, padres, docentes, aviadores. ¿Pero eso ellos lo hacen como un juego? ¿Realmente eso es un juego? o es algo que refleja eso que ellos quieren ser o ese mundo en el que están inmersos que les muestra que debería ser así.

JC Garzón. ¿Hay manera de saber lo que uno quiere ser sin jugar y sin ensayar?, me parece que también el profesor Juan Carlos da un elemento importante y es que el Yo se ensaya, se experimenta, no es algo que tú tienes, no es una posesión, sino es algo que experimentas **Marilyn.**

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

26

y es positivo. **JC Garzón.** Yo no sé si sea positivo o no, sino que tú no controlas tú Yo, nadie controla su Yo. **Cristina.** Y es lo que nos permite la red, porque de alguna manera no es casarnos con una identidad, sino que realmente hace lo que dice Juan Carlos, una experimentación del Yo continuo. Yo puedo estar en diversos grupos a la vez, sin que eso niegue que yo existo, esa soy yo, por más de que esté en un grupo en donde no puedan comer carne porque son vegetarianos o veganos, y estoy en un grupo donde le puedo dar like a una hamburguesa por ejemplo. No sé si ahí es donde yo siento la distorsión, donde parece que en la red no existiera identidad como tal, porque como seres humanos de hecho somos cambiantes y si no nos podemos replantar eso, ahora que queda marcado todo nuestro historial, digo pues no sé cómo identificar ahí identidad como tal, cuando estamos en una completa experimentación. **JC Garzón.** Es un Yo en transición, es un Yo que nunca coincide consigo mismo. **Marilyn.** De alguna manera, es algo que no solamente se expone en la red.

JC Garzón. Yo trataría de entenderlo en este sentido, uno puede decir, vale estamos en un contexto histórico en el que el Yo está en transición, en el que el Yo nunca coincide consigo mismo, como que no cesa, es un poco lo que uno ve por ejemplo, en eso que llama María Cristina el historial, ósea todo un conjunto de cambios, de significantes que uno no sabe para dónde van. Asumamos que eso es una condición epocal, yo me preguntaría sí previo a las redes, digamos a las redes en términos de la mediación tecnológica, no existía ese Yo en transición. Si lo que vivieron las abuelas, lo que vivieron los bis-

abuelos, incluso lo que vivieron nuestros papas, no era un Yo en transición pero que no era visible. Lo que significaba para una mujer tener un matrimonio de 30 o 40 años, la abuela, el matrimonio era sagrado, y era un Yo estable, porque eso es lo que significa una identidad, elegí casarme en este punto, y entonces asume el compromiso ante todo lo que eso significa en términos religiosos, pero cuando tú te acercas, eso no existe, lo que hay detrás de ellos son golpes, lo que hay detrás de ellos son humillaciones, lo que hay detrás de ello es abuso sexual, entonces dices, pero esa identidad salvaguarda eso. Yo lo digo porque digamos conocí las historias de mi mamá y de mis abuelas y eran unas historias donde por salvaguardar la identidad admitías unas vejaciones que tu no entiendes hoy, hoy no tendrían mucho sentido. Entonces yo trataría de preguntarme vale, es una cuestión epocal, o es el modo de digamos en que la contradicción misma de ser sujeto, de tener una identidad, se pone en juego - suena horrible la palabra, pero no sé cómo más decirlo -, se administra, se gestiona, se hace algo con ella. A mí me parece que la identidad siempre ha sido una contradicción, solo que hoy las redes lo ponen mucho más de manifiesto, porque está el historial, porque si dices un comentario misógino, pero eres políticamente, te visibilizas como afín a los movimientos feministas, entonces queda el historial, aquí mira tú que eres, pero mira lo que dijiste respecto a una mujer equis, me entienden. Antes no quedaba ese historial, pero a mí me parece que eso estaba presente todo el tiempo en la formación de los niños y las niñas, yo lo digo porque es como para los niños y las niñas es de tanto peso sentir que las relaciones sociales y las identidades famili-

ares parece que funcionarán de manera estable, pero en el fondo los niños saben que allí hay una, como lo llamaban ustedes "una distorsión" y eso se convierte en una patología, y eso tiene implicaciones digamos muy complejas.

Les pongo un ejemplo hace poco tuve que atender una niña de ocho años que tuvo un intento de suicidio, cuando tú escuchas la historia de la niña, hay una familia que quiera a la niña, hay una familia donde no hay maltrato y tú dices, pero dónde está la causa digamos o el elemento que permite entender el intento de suicidio de la niña. La niña en el fondo hace una lectura de que todo eso que está soportado allí, de que toda esa estructura familiar no es verdadera y que hay un conflicto profundo entre sus padres, pero es un conflicto que ella no puede identificar, sino que digamos lo que aparece es una identidad familiar que no le da lugar al conflicto, a la diferencia y a la atención, y la niña entonces toma ese conflicto y lo actúa al modo del suicidio, y sólo cuando la niña intenta el suicidio es que estalla el problema familiar. Entonces allí me parece que aparecen los dos lugares, si tu intentas salvaguardar una identidad, nosotros no somos homogéneos, no somos entidades monolíticas, nosotros mismos estamos en conflicto, las sociedades no son monolíticas, hay conflictos, hay posiciones distintas, hay grupos distintos, hay perspectivas distintas, entonces hablar de una identidad me parece que es tratar de englobar el conflicto y la tensión, como si este estuviera resuelto, o no existiera, y eso tiene costos, así como tiene costos, hacer que la identidad digamos, como que muestre sus quiebres, muestre digamos su dificultad para consolidarse,

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

27

también tiene costos. No podemos pensar en una identidad que no tenga consecuencias dirían yo.

JC Amador. Estaba pensando que en últimas como que las diversas generaciones hemos tenido diversas maneras de experimentar esa producción de la subjetividad. Yo creo que en otras generaciones que no eran tan cercanas a las tecnologías digitales había otras formas que tenía que ver como con sus relaciones sociales, su cuerpo, su forma de vestir, su forma de hablar, estaba pensando que incluso en nuestra juventud, que no estábamos en las tecnologías, pues eso tenía mucho que ver como con la cultura de la calle, como con lo que se hacía en la calle, como con los juegos que jugábamos, la manera como hablábamos, las palabras que poníamos como a circular, y bueno quizás eso hoy tiene otras manifestaciones, otras formas. Pero digamos que estoy de acuerdo con Juan Carlos en la medida, de que hay como una tendencia permanente de los seres humanos a experimentarse a sí mismos, como de experimentar el Yo, porque creo que es un tema que hace parte como de nuestra condición humana, tal vez en otras generaciones paso de otra manera insisto. Hoy quizá tramitamos eso por los medios, las pantallas, las narrativas, etcétera.

Pero otro elemento que me parece que pone Juan Carlos, muy claro y yo lo comparto, eso también entra en conflicto con la identidad, sobre todo cuando hablamos de esa identidad, que no sería lo mismo que subjetividad - creo que él también lo explico muy bien la vez pasada -, sino sobre todo como esas etiquetas sociales, esas identidades como ancladas, como monolíti-

cas, como establecidas, que en muchas ocasiones no nos dejan ser, no nos dejan digamos como percibir el mundo otra manera, no nos permiten como eso de la subjetividad. Yo creo que en este conflicto pues estamos todos, estamos todos porque uno digamos estaría como en el dilema, de si yo soy de esta manera por qué eso es como él deber ser, como lo que está establecido, como la manera correcta, y está la subjetividad como esas otras posibilidades, esto incluso lo debate Foucault, en su larga obra, porque creo que en el fondo él lo que explica es que la subjetividad pues tiene al menos dos maneras. Una que tienen mucho que ver con las maneras como hay una relación directa del sistema social hacia nosotros, como nosotros adoptamos unos discursos, unas prácticas, que van como configurando nuestros modos de ser, entonces son subjetividades como muy alineadas con el estado, el discurso correcto; y están digamos como estás otras, que son como unas subjetividades a veces más divergentes, más en resistencia, que van a veces en contra de esto, y por eso creo yo que cuando uno piensa, los temas de género, el feminismo, los temas del cuerpo, yo creo que ahí uno encuentra unas claves interesantes para entender un poco esas otras formas de subjetividad, que tienen mucho que ver con eso digamos, como una emancipación existencial, como otras formas que a veces desafían, o se resisten, a estas otras formas que están ya como establecidas, a veces tan hegemónicas. Creo que hoy los chicos en general, al menos lo que uno alcanza a ver, en incluso ya niños, niñas, adolescentes y jóvenes, creo que entienden muy bien eso, están como experimentando esto, y por eso creo que lo que aparece en la red pues es un universo de cosas

que les permite llevar a cabo como experimentar, como a veces quedar atrapados como en unas lógicas ya muy capitalistas, muy institucionales, pero en otras ocasiones como intentar abordar otros procesos, otras cosas, en muchas ocasiones ellos son muy críticos frente a lo que está en la web por ejemplo, y hacen procesos distintos. Yo he visto por ejemplo casos de chicos que en las redes y lo que comparten terminan siendo como unos contenidos distintos, como que no cae en estas cosas que estamos hablando, digamos tan capitalista, tan mercantiles y ahí están. Pero también debemos tener en cuenta que hoy incluso el mercado también es muy hábil en eso, entonces el mercado te habla de la diferencia, hoy ciertas marcas te ponen a los afros, te ponen a los indígenas, pero en últimas pues, digamos es una gran corporación transnacional, entonces también es un poco la complejidad del asunto.

Marilyn. Mira que entonces, bueno no sé si estás de acuerdo conmigo frente al tema de la distorsión, de esa distorsión digamos selectiva, hay una distorsión en la que uno puede tener una posición frente a esa distorsión, hay una distorsión en la que uno actúa de manera crítica y hay una distorsión en la que uno hace parte de un significante, lo entendería así de esa manera. No sé si están de acuerdo, o si reduje mucho el tema, el tema de la distorsión, o si creen que hace falta. Porque de alguna manera no es que la distorsión sea negativa, oyéndolos a los dos, creo que la distorsión no es negativa, la distorsión es producto de las relaciones y de todo lo que tiene que ver con el medio y no es algo de ahora, no es algo de lo digital sino también algo de lo análogo, es algo

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

28

que siempre ha existido, pero hay una distorsión en la que uno tiene una nueva posición frente a eso que ve, hay otra que es actuar de manera crítica y en eso pues no sé, hay nos quedamos cortos en el tema de la educación, frente a esa posición de manera crítica, porque aunque si existe, y hay algunos jóvenes como el caso que nos contaba Juan Carlos, pues no es el tema general, es más bien muy reducida esta posición crítica, y hay otra distorsión que hace parte de esos significantes que se construyen por el neoliberalismo, que se construye por el capitalismo, lo entendería así, no sé si están de acuerdo los dos con mi interpretación del tema.

JC Garzón. Yo estoy de acuerdo, me parece que das en un punto clave y es entender que la distorsión es la historia misma. Cuando tu miras la historia, la historia humana es una historia de distorsiones, piensa por ejemplo o pensemos por ejemplo en lo que significó para la sociedad romana la rebelión de Espartaco, la rebelión de los esclavos, era una distorsión, era una pervisión de la sociedad romana, era algo que era ilegítimo para la sociedad romana que los esclavos pensarán en liberarse y hoy viéndolo dos mil años, mil y pico de años después, no sé cuántos años después, entendemos que eso tenía un sentido. Las guerras de independencia nuestras fueron una distorsión digamos de la versión del poder, entonces me parece que, pero también distorsionamos en función de reproducir el poder, me parece que tú lo pones muy bien cuando dices, la distorsión opera o para reproducir, ósea para afirmar esos modos de dominación con los que contamos, o la distorsión opera justo para mostrar que esa dominación que es

invisible, que es tacita, con la que colaboramos, en realidad es una estructura monstruosa, es una estructura injusta, pero me parece que también lo que la distorsión muestra es que es una estructura que puede caer, ósea que puede transformarse, que tiene una manera de contenerse, que es de alguna manera lo que es complejo de entender con el poder. El poder siempre hace o te hace sentir, o se comporta de tal manera que parece que hagas lo que hagas, él va a estar ahí, y yo creo que lo que estamos viendo con el paro y con todas estas movilizaciones es que puedes caer, no eres eterno, no eres el último momento, digamos no eres la culminación de la historia, la historia sigue, entonces me parece, a mí me gusta mucho el planteamiento que haces de entender la distorsión como crítica y también como reproducción.

JC Amador. Me suscribo completamente a lo que ustedes dos han señalado, porque me parece que es una muy buena forma de sintetizar esta primera parte el debate.

Marilyn. Frente a ese tema de la distorsión me suscita una reflexión y es el papel que jugamos nosotros, frente al tema de la educación y frente al tema de padres de familia. Y es porque de alguna manera, yo quisiera que esa distorsión, desde mi punto de vista, creáramos una distorsión que se derivara un poco del poder, quedarse en el poder, pero porque yo siento un poco que debo estar ahí, o definitivamente no lo voy a hacer y voy a crear otros, qué hacemos nosotros como adultos, como padres de familia, como educadores, para que esto realmente suceda.

JC Amador. Bueno yo voy a empezar, a mí me parece una pregunta bien difícil, pues porque eso tiene un montón como de implicaciones. Yo diría en primer lugar que, una primera cosa que deberíamos pensar desde la educación, al menos desde la escuela formal, quienes trabajamos con niños y niñas en la escuela, me parece que una cosa fundamental es reconocer que justamente ellos y ellas pues construyan su subjetividad desde pequeños. Digo esto, puede parecer como muy del sentido común lo que estoy diciendo, pero digo esto porque se ha pensado, desde distintas teorías de la infancia, de todos esos debates contemporáneos que hoy se hace sobre la infancia, que ellos están como en moratoria social, o que ellos están como en una etapa de maduración psicobiológica, todavía no pueden pensar por sí mismos, entonces como que hay que prepararlos, no sé qué, y por allá cuando ya tengan cierta edad, no sé si a los 18 años o más adelante, porque ahí hay también otro problema, es un joven, entonces el joven a veces es peligroso, el joven hay que estigmatizarlo. Pero supongamos que fuese a los 18 años, entonces como que uno diría esa postura de moratoria social, como de niños que no están preparados para hablar por sí mismos y demás pues es bastante problemática, porque no nos permite reconocer a esos niños y niñas como actores sociales, como agentes que son portadores de saberes, de experiencias, que incluso van construyendo sus trayectorias y todo eso. Entonces yo diría que una primera cosa, es que desde el mundo adulto hoy tendríamos que pensar a los niños y niñas como actores sociales, como sujetos con voz propia, sujetos que construyen su subjetividad desde chiquitos. Creo que eso es importante porque

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

29

sobre todo cuando uno es profesor en la escuela - yo fui profesor de escuela mucho tiempo -, justamente uno asume que los niños y las niñas tienen el rol de estudiantes o de alumnos, y yo diría pues sí, pero ese es un rol que no define su subjetividad. Yo creo que digamos siempre en la pedagogía, hay unas preguntas pedagógicas fundamentales, que no solamente deberían ser el cómo enseño, o cómo algo tal proceso, sino quién es el sujeto de la educación, el qué hago, el para qué lo hago, por qué lo hago y en esa pregunta por el quién, me parece que una cosa fundamental es entender quiénes son esos sujetos de la educación, quiénes son. Y cuando hablo de la subjetividades es porque yo creo que todo esto que estamos hablando, los niños y las niñas lo empiezan a experimentar desde chiquitos, desde muy temprano, empiezan a experimentar esas formas, incluso hay estudios muy complejos sobre temas de género, hay un momento de la vida donde los niños y las niñas empiezan también incluso a experimentar identidades de género, empiezan a experimentar como posibilidades distintas y eso a veces alarma a los profesores, a los padres, pero creo que todo eso, hace parte justamente de esto que estamos hablando, entonces eso sería como un punto importante para mí.

Un segundo elemento es que creo que desde la escuela, bueno desde lo que hacemos profesores, cuidadores, agentes educativos, pues debe haber como también un esfuerzo por intentar comprender esto no como un problema patológico, no como un problema que requiere una intervención no sé, de orden psicosocial - que se yo -, sino que realmente pues digamos hace parte

de la vida, de lo que somos nosotros, y ver que digamos esas cosas que pasan con los niños de experimentar formas, formas de ser, creo que es muy importante. Hoy en día la pregunta fundamental es digamos, no solamente quiénes son los niños y las niñas, o las adolescentes y los jóvenes, sino cómo están siendo, por lo que estamos hablando, porque hay un proceso progresivo de construcción de la subjetividad y creo que también eso implica entender un poco eso, más allá de entrar en el alarmismo, o en la cuestión de los diagnósticos, las intervenciones. No con esto quiero desconocer, que efectivamente en algunos casos se requiere, hacer como otro tipo de procesos, seguramente de intervención. Pero digo esto porque con mucha frecuencia cuando los niños se salen como del molde, y que se volvieron como niños problema, entonces como que eso ya se convierte en un problema y eso hoy en día es bien problemático en la escuela con todo lo del sistema de convivencia escolar, todo lo que viene pasando con los manuales de convivencia.

Y en tercer lugar yo diría algo que tal vez mencione en la charla la vez pasada, creo que hoy debemos hacer un esfuerzo conjunto, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, de hacer como un proceso de alfabetización, si se quieren mediática, informacional, digital, porque entre todos - y creo que Juan Carlos también mencionaba eso la vez pasada -, como que entre todos estamos enfrentados a este problema, estos problemas no solamente son para los niños y las niñas que están en las pantallas, uno de adulto también se ve enfrentado diariamente a un montón de dilemas cuando esta frente a la

pantalla, por cosas que uno encuentra, por contenidos, uno no sabe cómo interpretar, si creer o no creer, qué hacer, y yo creo que requerimos eso, pero no desde un punto de vista técnico, porque yo creo un poco que ciertas políticas que tienen que ver con el tema de medios y todo esto, han insistido mucho como en la parte técnica, lo cual no está mal, creo que todos tenemos que aprender, sobre todo ciertas generaciones que no nacimos pues como esto, pero sí creo que es necesario cómo hacer un trabajo muy fuerte de cómo interpretar por ejemplo críticamente los contenidos, cómo analizar la imagen, qué hay detrás de esto, por ejemplo todo el tema de noticias falsas, qué hay detrás de un discurso ideológico. Yo creo que hoy como humanidad no estamos preparados para eso y por eso digamos todo lo que pasa, lo decía Juan Carlos con el fenómeno Trump, todo lo que pasa con las Fake News, todo lo que está pasando digamos con ese papel que juegan esos medios hegemónicos. Yo sí creo que, realmente para construir como una ciudadanía activa, una ciudadanía crítica, es necesario como pensarnos seriamente eso desde la escuela. Que no sería una tarea de los profesores de tecnología informática, tiene que ser un componente transversal a todo lo que hacemos los profesores desde nuestras prácticas pedagógicas.

JC Garzón. A mí me parece que el profesor Juan Carlos da unos muy buenos elementos allí, me parece que nosotros hemos entendido la educación como enseñanza, y la educación como enseñanza digamos apela al modelo al que se refiere el profesor Juan Carlos de la moratoria social. El niño tiene que aprender del

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

30

adulto, el niño no está capacitado para pensar los problemas de una sociedad o de un contexto, y entonces es el adulto el que tiene que enseñarle. Entonces entre allí me parece que un modelo ordenado a través de los saberes, de lo que significan los códigos escolares, y todo esto, nosotros no tenemos una educación dialógica. Me parece que la escuela puede pensar en un modelo, o que tenemos que empezar a pensar, o seguramente hay escuelas que lo están haciendo, en donde nos preguntemos si no tenemos algo que aprender de los niños, donde nos preguntemos si no somos nosotros los que tenemos que aprender. Cuando uno hace una lectura digamos histórica de diferentes pedagogos, hay una pregunta permanente o hay una apuesta permanente de por qué no nos preguntamos quién es el niño, por qué damos por sentado que el niño tienen que ser educado en el sentido de que el niño sólo puede ser sujeto si en el fondo hay una acción mía mediando, claro la educación se construye en acción entre las generaciones, en esa mediación, pero es muy distinta la mediación que supone, que el otro es el resultado de lo que yo haga con él, a la mediación que se ofrece al diálogo y escucha a los niños y las niñas como portadores de una verdad, de un pensamiento, hoy de una acción. Me parece que allí el profesor Juan Carlos lo mencionaba y es los niños son lo nuevo, los niños rompen con lo que tenemos, y deberíamos celebrar lo nuevo, porque lo nuevo es una alternativa para todos. Pero lo que nosotros tratamos de hacer con lo nuevo es encausarlo en lo viejo, y yo creo que la enseñanza tiene un tono de ese orden, es cómo hacemos para que los niños entren en lo que ya está construido, en lo que ya está definido, y no

nos damos cuenta que los niños son la posibilidad de la renovación, no en sí mismos, sino en la medida en que dialoguemos con ellos. Pero me parece que dialogar con ellos significa como un poco, digamos parar en esa idea de la moratoria social, de que ellos son objetos de tutela de los adultos y entrar a reconocerlos como decía el profesor Juan Carlos como sujetos, como sujetos que pueden construir una verdad y que la pueden construir con nosotros, pero además que nosotros la podemos construir con ellos.

Me parece que allí, cuando tú hacías la pregunta de vale y entonces si hay una posibilidad de la crítica, de esta distorsión crítica a la que te referías, cómo podemos hacerla en la escuela. Me parece que allí también un elemento fundamental y es que, yo creo que estamos hablando de emancipación, yo creo que estamos hablando de libertad, yo creo que estamos hablando de resistencias, y me parece que esas cosas no se enseñan, se construyen conjuntamente, entonces para algunos teóricos esa es la contradicción o es una contradicción importante en la educación. Yo pretendo que el otro se libere, pero yo mismo no estoy liberado, y por eso me parece que Freire decía, nadie libera a nadie y nadie educa a nadie, nos educamos entre todos y nos liberamos entre todos. Eso significa entender que no es el niño el que se encuentra expuesto al riesgo, o no es el niño en que se encuentra expuesto a la distorsión, sino que somos todos. Que todos como sujetos digamos, que pueden construirse desde otro lugar y que pueden construir otras posibilidades de vida, podemos pensarnos en conjunto distintos, pero todos. Yo no creo que la pregunta sea cómo hacemos para que los niños no hagan,

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

31

no, cómo hacemos para hacerlo todos, y cuál es la parte que nosotros tenemos como adultos para que esa posibilidad se constituya. Me parece que sólo en la medida que entendamos que la educación es del orden de lo dialógico, y es del orden de escuchar al niño, porque el niño tiene una verdad y el niño puede representar para nosotros posibilidad de pensamiento que nosotros no imaginamos, me parece que allí podía haber otras posibilidades. Pero eso exige pensar que el niño no es adoctrinable, que el niño no es simplemente un sujeto de enseñanza, como decía el profesor Juan Carlos, la identidad del niño no se agota en ser estudiante, sino me parece que allí hay que ver un sujeto que tiene potencialidades y que nos puede interpelar, además me parece que lo más importante de los niños es que nos interpelan. Me parece que si la escuela, las instituciones educativas, la familia, las instituciones sociales, se abren a lo que los niños pueden decirnos sobre la sociedad que tenemos, me parece que podemos encontrar otras posibilidades de pensar la educación y de que esos actos digamos de distorsión crítica, tengan lugar por el diálogo, no porque los transmitimos o porque los convertimos en objeto de saber.

Cristina. Es que pensaba que ese modelo dialógico, no es solamente en la educación, sino que debería existir en todos los espacios, porque uno pensaría que claro podemos dialogar desde ciertos espacios donde existe una interlocución válida, pero no, en todos los espacios, donde hayan como todos los estratos, todos los medios, todas las oportunidades de diálogo, para que no solamente se haga en la educación como

tal, o en las instancias educativas, educándonos, formándonos, pero que ese diálogo debería estar en todas partes.

JC Garzón. Claro y hay pones un elemento muy importante María Cristina y es que además el diálogo, el diálogo con los niños no puede presuponer la primacía del discurso del adulto, el discurso racional, dialogar no es, cómo dialogas con un bebé de un año. Yo me acuerdo alguna vez que tuve una pataleta de mi niña a las doce de la noche porque quería salir al parque, vale la tomé como una pataleta y le digo no, o lo entiendo como un diálogo, está interpelado mis tiempos, está interpelando el mundo que tengo construido porque ella tiene otro mundo, cómo lo actuamos ahí, entonces pensar en el diálogo me parece que pones un punto importante, no es poner la primacía del discurso racional y el argumento, me parece que es entrar más en el orden de entender el significado que tiene la acción del niño para la vida social. Hoy por ejemplo he estado trabajando con maestras de primera infancia y en medio del confinamiento aparece una situación muy compleja y es que las maestras trabajan mucho con el juego, y las familias les dicen, pero los niños no están aprendiendo nada y las maestras dicen, pero es que el niño aprende jugando. Entonces aparece la idea de que la acción del niño no es significativa y no es productiva, si el niño juega, eso no tiene sentido, lo que tiene sentido es que el niño aprenda los números, de que el niño esté aprendiendo las letras, pero la acción del niño de expresarse, de tomar unos colores, eso tiene un significado, hay es donde aparece el ensayo del Yo, cuando el niño no esta diciendo algo de la manera como

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

32

construimos el espacio, nos esta diciendo algo del mismo, de ella misma, de la manera como está hablando con nosotros, o se esta interpe-lando con nosotros. Entonces me parece que allí es donde las instituciones educativas, o como tú lo dices también, todos los entornos sociales, deberían construir más bien unas posibilidades de diálogo con las niñas y los niños que no estén mediadas por las lógicas instruccionales. Es entender que la acción del niño puede detonar otras posibilidades que nosotros ni imaginamos. Porqué me rayo porque los niños estén jugando todo el día, por que eso me dice que yo tengo una construcción, pero me dice que me relacionó con ellos de una determinada manera, me dice que yo ya los estoy proyectando en un determina-do escenario. Me parece que incentivar el diálogo implica apelar menos a las metodologías y a los contenidos, y abrirse más a la subjetividad.

JC Amador. Un poco retomando la discusión anterior, es muy importante como hacer esfuer-zos, digámoslo así ya no solamente en el ámbi-to educativo, sino como sociedad civil, para construir espacios dialógicos. Yo creo que en parte la crisis que estamos viviendo hoy, toda la movilización de los jóvenes es porque no han sido escuchados, si uno observa, así como en detalle lo que dicen, lo que plantean en las asambleas, sus demandas, pues en últimas ellos dicen, primero esas instituciones como formales de la democracia formal, como que no nos representa, yo no me siento como parte de eso, a mí nunca me han tenido en cuenta como para darle respuesta a una situación tan crítica. Ustedes saben que la tasa de desempleo juvenil en Colombia es una cosa impresionante, y si lo

hablamos en mujeres es todavía más alto, no sé es algo así como el 24% los jóvenes varones y las mujeres como el 31%, una cosa muy fuerte, y bueno todo lo que ustedes saben digamos esta situación de precarización, la falta de oportuni-dad para estudiar o aquellos que pueden a veces ingresar a una institución de educación superior privada, por ejemplo, terminan tremendamente endeudados con los bancos, con el Icetex, en fin. Solo quería anotar que parte de esta, llamémoslo así este estallido social que estamos viviendo hoy, tienen mucho que ver con eso, con esa aus-encia de espacio dialógicos, sinceros, verdaderos, que tengan en cuenta justamente como esas situaciones, que son tan duras y que además se profundizaron en la pandemia. No es que antes fueran ideales, pero creo que se profundizan en la pandemia, pues todo el mundo sale golpea-do de esto, pero parece que los jóvenes salen

mucho más golpeados, es una cosa muy fuerte. Porque también hay un porcentaje muy alto de los “nines” que ni estudian ni trabajan, y muchos de ellos están en situación de pobreza, creo que eso pasa, pero si uno se va a otros ámbitos, los espacios laborales a veces son tremenda-mente agotadores, porque es muy difícil que en esos espacios haya como esas posibilidades de diálogo. En últimas quería como reforzar esta idea, que creo que es una sociedad muy carente de diálogo y que digamos en una apuesta más educativa, pero también social, política, debería-mos pensar muy seriamente eso. Pensaba un poco lo que significa la Minga indígena, la asam-blea en los indígenas, eso es otra cosa, porque es un proceso diría yo como muy dialógico, como muy horizontal, como que las decisiones se toman en la asamblea. Entonces por eso yo digo,

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

33

cuando usted escuchan a los niños por ejemplo de la guardia indígena, ese es otro tipo de infancia, es otra forma de infancia, es impresionante porque digamos con una convicción muy grande de qué es eso de ser de la guardia, porque es tan sagrado el tema de Minga y de la asamblea, y qué significa esta cosa de comunitario, comunalidad, que realmente nosotros en otros escenarios, sobre todo en estos espacios urbanos, como tan occidentalizados, pues nos cuesta como mucho entender.

Cristina. Te quería preguntar que tú nos hablas de alfabetizaciones, ahora que estás hablando de cómo pensarnos la escuela post covid, cómo la has visto tú, cómo ves esas alfabetizaciones de las que nos hablas, realmente si no desde lo técnico y en eso estamos de acuerdo, cómo lo ves tú, cómo lo has visualizado.

JC Amador. Bueno María Cristina, ese es un tema muy interesante, yo he tenido la oportunidad de trabajar un poquito en eso desde hace ya algún tiempo. Pues primero porque para mí el tema de los medios no es un asunto técnico instrumental exclusivamente, si es importante entenderlo, pero no es lo más importante. Creo que para mí los aspectos de orden simbólico, lo que tiene que ver con el lenguaje, la narrativa, incluso con las prácticas comunicativas que se derivan como de este escenario etcétera, creo son asuntos fundamentales hoy para pensar las prácticas educativas y pedagógicas. Y eso qué significa, que por ejemplo, bueno si vamos a seguir pensando en asignaturas, áreas de conocimiento, digamos que sigamos pensando en esa estructura, hoy los profesores tenemos que

pensarnos seriamente con qué contenidos vamos a trabajar, yo creo que hoy es insuficiente por ejemplo, los contenidos del texto escolar, para mí digamos que hay un momento en que ese material, sin ánimo de decir que eso no sirva, pero me parece que eso se agota, ósea hoy hay que pensar de alguna manera, narrativas que tienen que ver con el mundo de la vida, que tienen que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con los actores sociales que hacen parte de la comunidad escolar, que tienen que ver básicamente también con esas narrativas que son de índole visual, audiovisual, digital, digamos que pienso un poco en eso, como que hoy la realidad, bueno hoy no, siempre la realidad social, cultural, es una realidad multimodal, que está construida a partir de muchos modos semióticos, y que mi acercamiento al mundo para poder comprender esa realidad no puede estar supeditada exclusivamente al texto alfanumérico, cómo hacemos una apertura para entender esas otras narrativas, esos otros textos, esos otros discursos, como una posibilidad, como una potencialidad para que la práctica pedagógica sea una práctica significativa, cualificada, que no solamente garantice conocimientos y aprendizajes, que es como lo que más nos preocupa, sino especialmente significación, sistemas de significación en los niños y las niñas, entonces es un poco desde ahí. Es un tema largo pero entonces algunos autores por ejemplo lo divide, lo clasifican, dicen hay unas alfabetizaciones mediáticas, hay unas alfabetizaciones informacionales y digitales y unas alfabetizaciones multimodales, y digamos que cada una de esas tres, tiene como si su forma de trabajarse, le da prioridad a unas cosas, por ejemplo, algunos hablan mucho de cómo trabajar

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

el análisis de los contenidos, de cómo hacer una lectura crítica de esas narrativas, de cómo develar que es lo que se pone en juego acá e incluso pues ya estudios incluso desde las neurociencias, y todo eso, muestran como por ejemplo con ciertas poblaciones, ciertos chicos, puede favorecer más el trabajo desde lo visual, para trabajar determinados asuntos académicos, cómo puede un niño, una niña, tener una mayor cercanía a un tema, a un problema, a una situación que quiera comprender, desde lo audiovisual o desde la oralidad, o desde lo kinestésico. Entonces todas esas cosas en otro tiempo le llamaban como estilos de aprendizaje, pues hoy se han complejizado, básicamente con el tema digamos como de estos lenguajes y narrativas, entonces es un poco por ahí, pero no solamente tiene que ver con la sofisticación de lo tecnológico, sino como que es algo fundamental para entender el mundo en el que estamos, para hacer procesos de formación, de acompañamiento, de mediación como decía Juan Carlos, que me parece que es un poco desde donde podríamos pensar esto que se nos viene que es el gran reto de construir esa escuela ya en post pandemia.

Marilyn. Muchísimas gracias a los dos por volver a compartir este espacio con nosotros, volvernos a regalar parte de su tiempo, esperamos volverlos a ver, en otra ocasión.

Cristina. Darles las gracias, en serio a los dos Juan Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad y por de verdad de alguna manera permitarnos entender como, muchos procesos que a veces se quedaron en el tintero, de la comunidad de práctica que hicimos.

JC Amador. A ustedes muy amables de verdad me gusto mucho el espacio de hoy también, muy conversado, muy chévere, y ojalá que pronto podamos volver a compartir, ojalá en lo presencial también y decirles que también me gusto mucho volver a escuchar a Juan Carlos, pues siempre ha sido un referente importante en todos estos temas, gracias por la oportunidad.

JC Garzón. Marilyn, María Cristina, a mí me gusto también mucho el espacio y pues darle las gracias al profesor Juan Carlos, plantea unas ideas muy fértiles a la hora de pensar, no solo la escuela, sino pensar la educación, desde una perspectiva muy amplia, porque a mí me deja con muchas cosas por ahí sonando, que yo no las había como tenido en perspectiva, muchas gracias.

JC Amador. Igual a mí me pasa lo mismo Juan Carlos.

Marilyn. Muchísimas gracias a los dos, gracias Cris, un abrazo a todos, hasta luego.

34

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

35

VIDEOJUEGOS

Poder del veneno,
tanto como
poder del remedio

Palabras: responsabilidad, tecnología, juegos de video, pharmakon, adicción

“Lo opuesto de una verdad profunda puede ser también una verdad profunda”

Niels Bohr - Físico Danés

RESUMEN

El presente artículo nos acerca a los beneficios de los videojuegos y a los inconvenientes de estos. Refiere la importancia del juego físico y sus cambios. A la vez, expone la necesidad de adaptarnos a las nuevas formas tecnológicas que nos obligan a ver la realidad de otros modos. Acoge la coexistencia entre los pros y contras de ambos mundos, encontrando potencialidades, beneficios y aprendizajes. Relaciona el compromiso de padres y adultos para formar, educar, acompañar y asumir las nuevas tecnologías con responsabilidad, aprendiendo a hacer un uso saludable de estas.

M. Cristina López Díaz

Comunicadora Social periodista de la Fundación Convivencia- Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

gestion@fundacionconvivencia.org

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

36

El juego ha estado presente en todas las culturas y épocas. Hablar de él, tanto en niños como en adultos, es hablar de una actividad placentera, una práctica libre y estimulante que aparece como un deseo innato.

Esta más ligado a la infancia porque el juego suele ser la puerta con la que se abren los procesos de interacción cognitiva y social; una acción básica que les permite a los pequeños acercarse al mundo que los rodea. En el juego los niños exteriorizan sus necesidades, deseos y estados de ánimo. Es su principal espacio de aprendizaje, al punto de no encontrar diferencia clara entre el juego y el trabajo escolar.

En el ámbito de la educación el juego se maneja como un importante recurso psicopedagógico, que favorece el desarrollo integral. Se reconoce su imprescindible papel en el proceso psicomotor, cognitivo, afectivo y social. A través de su práctica se promueve la adquisición de habilidades y aprendizajes significativos: “(...) hace falta un talento específico: sin observación no hay Newton, sin imaginación espacial no hay Picasso, sin analogías no hay Válerly, sin memoria musical no hay Mozart”. (Romero, 2016, párr. 76. citando a Huidobro, 2002).

No es solo cosa de niños:

De acuerdo con especialistas, entre los principales beneficios que ofrece el juego a los adultos se encuentran: ayuda a conservar la memoria y retrasar la aparición de enfermedades como el Alzheimer; ayuda a gestionar y transformar emo-

ciones y experiencias negativas; potencia el aprendizaje; ayuda a aliviar el estrés; permite socializar y conectar con otras personas; fomenta la creatividad; favorece la adaptación y la capacidad de resolución de problemas. (Fundación Carlos Slim, s.f. párr. 7).

Con el paso del tiempo y el desarrollo biológico madurativo nos cambia la prioridad por el juego. Vamos sustituyendo esos espacios por otras actividades y responsabilidades hasta llegar a abordarlo principalmente en espacios de distracción y descanso. Practicarlo exclusivamente en momentos de ocio, en lugares donde exista libertad para hacerlo. O simplemente dejar de ver el juego como una opción: “(...) la dedicación a estas actividades suele darse después de las faenas laborales, en las que las personas se concentran para el descanso y el esparcimiento, en pequeños grupos de amigos que se encuentran para compartir, reír, aprender y divertirse”. (Magisterio, 2017, párr. 11).

No es solo que dejamos de jugar, sino que, para niños y adultos, las condiciones sociales, estructurales y tecnológicas nos afectaron las dinámicas de juego. Podemos enunciar las disposiciones de ordenamiento de las ciudades que nos dejaron con limitados espacios de reunión para el encuentro al aire libre; la arquitectura de la vivienda actual, sin áreas suficientes para correr e invitar a más de un amigo; las pobres condiciones socioeconómicas que aquejan a las familias y que mantienen a los padres ocupados con actividades y responsabilidades adicionales a fin de cumplir con las exigencias cotidianas; el descenso de la natalidad y los

nuevos modelos de familia, por lo que muchos niños no cuentan con hermanos, ni primos que los acompañen en su crecimiento; el exceso de obligaciones formativas, pretendiendo aprovechar al máximo el tiempo y las habilidades de grandes y pequeños, etc.

El juego ha cambiado, ya no es como lo conocíamos.

Ahora los pequeños cuentan con limitadas historias en los parques, con pocas escondidas entre los árboles, escasas carreras para no ser ponchados y relativos regaños para entrar a la casa cuando se hace de noche. Cada vez son más breves sus experiencias con bloqueitos para construir e idear distintos objetos. Son cortas sus prácticas con bates, balones, patines, bicicletas y monopolios.

Desde antes de la pandemia, muchos de los chicos venían sobrellevando algo así como una suspensión que los mantenía alejados del aire libre, del privilegio de correr, de la oportunidad de jugar con otros. Son más cercanos a los monitores - sea cual sea el medio que les interese o su definición-, próximos a los eventos de la internet, películas en televisión, video juegos en la Tablet o el teléfono móvil.

Con los adultos pasa algo similar. Los desplazamientos, las actividades extras para conseguir mayores ingresos, las múltiples dinámicas laborales y familiares, los mantienen alejados de sus amigos, del encuentro con grupos de pares, de las actividades deportivas, de los usuales juegos de mesa. Lo que los ha acercado más a los monitores, a los videojuegos y al internet.

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

37

Podría decirse que la evolución de la tecnología se convierte en el punto más sobresaliente. Por dicho desarrollo nos referimos ahora a un mundo análogo que nos brinda un sinnúmero de posibilidades, entre ellas, formas más fáciles de distraernos y mantener quietos a niños y jóvenes. Es que hay videojuegos de todo y para todos. Un mismo videojuego puede hacer parte de varios tipos y categorías.

Entre los más populares están los de enseñanza, relacionados con disciplinas educativas. En ellos podemos incluir los de visitas o experiencias virtuales, donde proponen divertidas maneras de descubrir el arte, la ciencia o la historia. También podemos encontrar videojuegos de acción, donde se ubican los que se desarrollan entre luchas y peleas. Los de aventuras, hazañas y peligros, donde se recorren niveles para conseguir objetos de valor. Los deportivos, que reproducen diferentes ligas. Los de estrategia y de guerra, donde se trazan tácticas para superar al opositor. Los de simulación, que permiten experimentar el funcionamiento de dispositivos, aparatos, fenómenos y situaciones. Los juegos de mesa, que recrean a través de la tecnología las puestas tradicionales. Los musicales para seguir guías de melodías. Los de rol, donde se adoptan personajes y situaciones que implican mucho tiempo para convertirse. A ese mundo fascinante de posibilidades, debemos agregarle las innumerables actividades de la vida real que se vuelven divertidas y menos complejas en la ficción de los videojuegos.

En los videojuegos podemos y sabemos hacerlo todo. Saltar para alcanzar grandes alturas, inclu-

so si no es necesario. Correr largas distancias en segundos, así debamos devolvernlos al punto de partida. Comer todo lo que podamos, sin límites, para curarnos, para ganar vidas, por diversión. Nadar, sin importar la profundidad, ni como respirar o ver bajo el agua. Conducir todo tipo de autos, sin trancones, sin señales de tránsito, ni reglas. Adquirir dinero por casi cualquier cosa, sin trabajar ni pensar en presupuestos. Romper por placer. Si hay algo que se pueda destruir, ahí estaremos todos intentándolo. Viajar a lugares reales o imaginarios, da igual, podemos relacionarnos fácilmente con las criaturas que allí habitan. Disfrazarnos para imprimirle nuestra personalidad al personaje que nos representa, sin importar el qué dirán o la incomodidad. Aceptar las misiones que impliquen sigilo, estamos dispuestos a escondernos y usar todas las armas y habilidades para eliminar a los enemigos. Incluso morir que, aunque no es divertido, siempre hay muchas vidas, una nueva oportunidad de comenzar de nuevo.

De ese modo es más fácil coexistir. De hecho, hasta ser alguien diferente cada día es posible. Por eso ahora hablamos de los videojuegos con miedo a la adicción. Son muchos los que prefieren sumergirse en ese mundo, explotar su placer y con ello hacen viable vivir de los videojuegos.

Pero, no podemos negar las consecuencias que el apego a los videojuegos genera para la mayoría: las secuelas del sedentarismo, el síndrome de abstinencia que provoca, los cambios de humor repentinos que sufren, el desinterés por hacer otras actividades, el abuso del tiempo, la desconexión de la realidad, el abandono de responsabilidades y amigos, la agresividad.

Debemos tener en cuenta que estar interactuando con un dispositivo electrónico, sumerge al niño en un estado de quietud quedando, al mismo tiempo, expuesto a estímulos rápidos e intensos, como lo son los videojuegos, que le ofrecen respuestas inmediatas. Ante demasiada exposición es frecuente ver que comienza a desvanecerse el interés por cosas que son más lentas o menos intensas, presentando dificultades para soportar situaciones que no le brinden resultados en corto plazo. Esto es incapacidad de tolerancia a la frustración. (Martino, 2017, párr. 5).

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó en 2019 la adicción a los videojuegos en la Clasificación Internacional de Enfermedades, debido a tres condiciones negativas.

En primer lugar, por no controlar la conducta de juego en cuando al inicio, frecuencia, intensidad, duración, finalización y contexto en que se juega. Segundo, al aumento de la prioridad que se otorga a los juegos frente a otros intereses vitales y actividades diarias. Y tercero, al mantenerse la conducta o darse una escalada "a pesar de la ocurrencia de consecuencias negativas"... El trastorno se refiere al uso de juegos digitales o videojuegos, que se puede realizar mediante conexión a Internet o sin ella. (...) Los profesionales de la salud deben reconocer que los trastornos del juego pueden tener consecuencias graves para la salud", ha asegurado Vladimir Poznyak, responsable del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS". (Salas, 2017, párr. 2-3).

Desde ese ángulo, podemos tomar la situación de una forma nociva. Buscar culpables, negarnos

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

38

al consumo de la tecnología y limitar al máximo su uso. Proponer alternativas de recreación, buscar opciones para la falta de tiempo, para desarrollar mayores actividades al aire libre e instaurar encuentros entre los pequeños y, de alguna forma, retornar al recreo de antaño.

En parte, ese panorama sería un acierto para compartir, para interactuar con iguales y potenciar las numerosas habilidades y destrezas de los juegos tradicionales. Con la gallinita ciega se “fomenta la agudeza auditiva, el equilibrio y la visión espacial”. En las escondidas, los niños deben planear cómo y dónde, buscar y esconderse, de esa manera “trabajan el ingenio creativo y la paciencia”. En las canicas “trabajan tanto la socialización como la psicomotricidad fina y la visión espacial”. (Miniland educational, s.f. párr. 16-21). “Cuando un niño juega a un juego real, como por ejemplo, saltar a la soga, jugar al elástico, jugar con muñecos, etc., con todo lo que ésta exposición conlleva, alegría, enojos, logros, frustraciones, reintentos, se está enriqueciendo”. (Martino, 2017, párr. 6).

Jugar es una actividad seria y compleja, en la que está involucrado un sinnúmero de elementos que dependen del tacto, de lo físico, de la interrelación, la espontaneidad, de las diversas formas de comunicación del cuerpo. De ese modo se desarrolla el pensamiento, se asimilan las reglas, se afirma la personalidad, se eleva la autoestima, la autonomía y se consiente la cooperación. Se diferencia entre realidad y fantasía, entre limitaciones y potencialidades. También se exterioriza la agresividad, la sexualidad, y se encuentran vías de escape. Con los

juguetes tangibles “siempre es el niño el que determina la trama, el escenario y los personajes. En éstos puede proyectarse, haciendo activo lo que vive pasivamente, es un “como si”, una manera de simbolizar algo”. (Martino, 2017, párr. 3).

Pero en la actualidad, más allá de las disposiciones sociales y/o estructurales, estamos involucrados en un mundo paralelo, un mundo virtual en el que también somos sujetos y manejamos una identidad, donde igualmente construimos con nuestras percepciones, argumentos, intereses y deseos.

Un mundo real, demostrado más que nunca durante la pandemia, pues a muchos nos permitió seguir en contacto, informarnos, trabajar, estudiar, comprar, orar y hasta divertirnos.

Un espacio virtual que nos confronta y obliga a navegar en una inteligencia artificial a la que muchos le tememos, pues, sentimos que jugamos con fuerzas superiores. Como el síndrome de Frankenstein, el miedo a que una creación humana se rebele contra nosotros.

Desde allí debemos reconsiderarlo todo. La recreación se nos muestra más enriquecida que nunca, brindándonos mundos utópicos, de ensueños. Una fantasía placentera paralela a la realidad que nos invita a explorar la potencialidad del cerebro, los beneficios y aprendizajes que brinda la lúdica.

Reconocidos argumentos entran a cuestionar los usos y apropiaciones que hacemos de las

herramientas tecnológicas. Oponiéndose a tomar una posición a favor o en contra y convenir la coexistencia de ambos mundos. Algunos lo asemejan a un Pharmakon, haciendo referencia a la sustancia que contiene tanto el poder del veneno, como el poder del remedio, mencionada en el Diálogo de Platón sobre Fedro.

Según el diario El País

Pharmakon es una construcción conceptual de la Grecia clásica. Era un veneno y un remedio que coexistían al mismo tiempo, no como una oposición, sino como una complementariedad; uno actuando al mismo tiempo que el otro, luchando entre sí y dándose vida mutuamente. (López, 2020, párr. 1).

En esa “riqueza de la unidad de los opuestos”, de dualismo complementario, nada simple en nuestro mundo accidental, necesitamos desenmascarar nuestros temores, racionalizar los múltiples significados y aprender a integrar, a construir entre las interacciones de esa disparidad que posibilita la creatividad. Debemos valorar que

(...) las Nuevas Tecnologías están contribuyendo a aumentar nuestra calidad de vida, facilitarnos gestiones o comunicaciones a distancia, reducir el tiempo empleado en desplazamientos y ofrecernos más opciones de entretenimiento, entre otros muchos aspectos. Internet, los teléfonos móviles y los juegos interactivos tienen innegables beneficios que han contribuido a su rápida implantación en la vida cotidiana de las familias” (Labrador et al, 2013).

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

Volvemos entonces a preguntarnos no tanto por la sofisticación tecnológica sino por lo que hacemos con ella. La responsabilidad recae en el adulto. En padres y educadores que puedan distinguir entre lo que son adicciones y lo que es un uso problemático.

A propósito, un grupo de especialistas publicó un artículo en el que criticaban seriamente la idea de incluir los juegos digitales como posible origen de trastornos mentales.¹

Es necesario buscar guías sobre el uso seguro del internet, móviles y videojuegos. Afrontar y aprovechar que las nuevas generaciones conocen y/o se les facilita mejor el medio, para apoyarnos y dotarnos todos de conocimientos. Formarnos, educarnos, acompañar y asumir las nuevas tecnologías con responsabilidad, aprendiendo a usarlas de forma saludable.

Limitarle el uso de la tecnología al niño, tiene que ver con cuidarlo. Generalmente, ante esto queda en un estado de enojo, desasosiego y aburrimiento que será trabajo de los padres saber tolerar ya que es una instancia que abre la posibilidad a que el niño implemente sus recursos para crear algo nuevo. (Martino, 2017, párr. 8).

Hacernos a un lado no es una opción. Los videojuegos son un sector fuerte de nuestra realidad y de la economía. Cuentan con innovación permanente, un sin número de interesados en avanzar y millones de usuarios pendientes. Permeó el estilo de vida de muchos y, actualmente, lidera los contenidos audiovisuales en

¹ Ver <https://akjournals.com/view/journals/2006/6/3/article-p267.xml>

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

40

streaming. Un viejo adagio aconseja: si no puedes con el enemigo, únete a él, invitando a conocer las cosas que nos roban la tranquilidad, hasta familiarizarnos y sacar provecho.

En nuestro beneficio los videojuegos cuentan con innumerables aportes. Podemos contar con ellos en los momentos de ocio. Innumerables personajes virtuales enseñan y/o inspiran a grandes y chicos. Aportan dinámicas interdisciplinarias a la orientación vocacional. Son una herramienta de aprendizaje importante en la enseñanza y en el desarrollo del intelecto.

Los psicólogos expertos consideran que

(...) con moderación los videojuegos, además de mejorar el aprendizaje, impulsan otra serie de beneficios:

Mejoran la capacidad de respuesta: Según la Universidad de Rochester agilizan la capacidad de lidiar con imprevistos al plantear problemas y establecer un tiempo para resolverlos. Fomentan el trabajo en equipo: Según el californiano Institute for the Future (IFTF) las partidas con varios jugadores con un objetivo común refuerzan la capacidad para resolver problemas de forma colaborativa. Estimulan la creatividad, la atención y la memoria visual: La Universidad de California asegura que estimulan estos aspectos al plantear retos que obligan a concentrarse, a usar la imaginación y a recordar los detalles para resolverlos. Mejoran la estrategia y el liderazgo: Los videojuegos ponen a sus protagonistas en situaciones de mando, mejorando su capacidad para resolver conflictos, dirigir a otros personajes y tomar decisio-

nes según la Universidad de Pittsburgh. Enseñan idiomas: Según la Universidad de Helsinki facilitan el aprendizaje de otras lenguas a través de las instrucciones en pantalla, los chats para comunicarse con otros jugadores o la propia narración de la historia. Favorecen el pensamiento crítico: El Tecnológico de Monterrey ponía en valor en un artículo el trasfondo ético, filosófico y social de estos juegos y su capacidad para hacer reflexionar a los jugadores y mejorar su pensamiento crítico. (Iberdrola, s.f.).

De la mano de la diversión, debemos precisar el tipo de juego adecuado para cada persona y cada etapa del desarrollo. Informarnos sobre el contenido, la edad, las aplicaciones requeridas, el contexto y el resumen del juego; de ese modo los usuarios y, en especial, los padres, podremos tomar mejores decisiones.

También hay que estar al tanto de los elementos interactivos, que se ocupan de la posible exposición a contenidos sin filtro y censura; de la capacidad de los usuarios para relacionarse con los demás a través de medios y redes sociales; del uso compartido de la ubicación con otros; si se ofrecen compras de productos digitales o servicios; si se obtienen suscripciones, ofertas o bonificaciones; y si se proporciona acceso ilimitado e irrestricto a Internet.

La revista de divulgación científica Psychology Today aconseja a los padres:

Verificar el contenido de los juegos. Los padres deben tener control sobre el tipo de videojuegos a los que dedican tiempo sus hijos. Optar por los

educativos en lugar de los violentos. Fomentar el uso de videojuegos colaborativos. Cuando los niños juegan junto a otros socializan y establecen alianzas. Hay que evitar convertir este tipo de ocio en una actividad solitaria. Establecer límites de tiempo. Hay que establecer reglas. Por ejemplo: pueden jugar durante un par de horas después de haber hecho sus tareas, no antes. Seguir las recomendaciones de los fabricantes de videojuegos. Por ejemplo: no sentarse cerca de la pantalla, jugar en una habitación bien iluminada, no jugar con el brillo al máximo, etc” (Iberdrola, s.f.).

Los videojuegos también dependen del ejemplo de los adultos, del modo como usan sus aparatos electrónicos. Con una consola o sin ella, se trata de jugar, y eso hace parte de la vida por eso no debe prohibirse sino adecuarse.

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

41

REFERENCIAS Bibliográficas

Fundación Carlos Slim. (s.f.). *Beneficios del juego en los adultos*. Salud Digital. <https://www.clikisalud.net/beneficios-del-juego-en-los-adultos/>

Iberdrola. (s.f.). *¿Por qué tus hijos sí deberían jugar a videojuegos?* <https://www.iberdrola.com/talento/beneficios-videojuegos-aprendizaje>

Labrador, F. Requesens, Ana. Helguera, Mayte. (octubre, 2013). *Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, móviles y videojuegos*. Defensor del Menor, Fundación Gaudium. <file:///C:/Users/Fundaci%C3%B3n/Desktop/39-2015-03-22%20Gu%C3%ADa%20para%20padres%20y%20educadores%20sobre%20el%20uso%20seguro%20de%20Internet,%20videojuegos%20y%20m%C3%BDviles.pdf>

López Moreno, E. (2020, 21 de julio). Virus y remedio, 'Pharmakon' y la ciudad. El País. https://elpais.com/elpais/2020/07/15/seres_urbanos/1594808346_082951.html

Magisterio. (2017, 18 de enero). *El juego en los adultos*. <https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-en-los-adultos>

Martino, Paula. (2017, 17 de abril). Juego real versus juego virtual. Guía Educa desde la red. Recuperado de <https://www.desdelared.com.mx/noticias/2017/01-universidad/0417-juego-real-versus-juego-virtual.html>

Miniland educational. (s.f.). *Juegos tradicionales para niños con alto valor educativo*. Blog Educativo. <https://spain.minilandeducational.com/family/juegos-tradicionales-ninos-alto-valor-educativo>

Romero Ibáñez, P. (2016. 1 de febrero). *El juego en el desarrollo de procesos del pensamiento creativo*. Magisterio. <https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-en-el-desarrollo-de-procesos-del-pensamiento-creativo>

Salas, J. (2017. 21 de diciembre). La OMS reconoce el trastorno por videojuegos como problema mental. El País. https://elpais.com/elpais/2017/12/21/ciencia/1513852127_232573.html

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

42

Ostracismo

Palabras: ciberostracismo, redes, Arthur Schopenhauer

RESUMEN

No recibir atención en redes sociales puede afectar a quienes las usan. Al sentimiento de exclusión, de rechazo que causa el no recibir atención de los demás en redes se le ha dado en llamar "ciberostracismo". Este fenómeno, novísimo sólo en apariencia, no es más que la opinión de los demás que se creen jueces nuestros. Y esto no es nuevo: es un problema que ha ocupado a la filosofía, particularmente a la ética. La lucidez de Arthur Schopenhauer puede ser de ayuda a cualquiera que padezca el malestar del ostracismo en internet. Su pesimismo puede verse como una cura para el ciberostracismo.

"Es difícil hallar la felicidad en nosotros, e imposible hallarla en otro lado". Chamfort
"Y si me tiran duro, yo no copio a la gente/yo no copio de nadie que me prenda el cirio antes de mi muerte". [La parquera](#). La Muchacha.

Fundación Convivencia

comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

43

El ostracismo, o es castigo, o es elección. Castigo, si son los otros quienes te destierran por considerarte peligroso, o simplemente diferente; elección, si eres tú quien se aleja por voluntad propia. Como castigo, el ostracismo ha mutado, es histórico. Antes se desterraba físicamente a la gente, se le expulsaba de su patria. Hubo un tiempo en que se le excomulgaba. En la actualidad, el ostracismo es pasar desapercibido, ignorado en internet; no recibir comentarios o “me gustas” a lo que se dice o publica allí.

Lo anterior no lo sé por experiencia propia, pues, no tengo ningún perfil en ninguna red social, razón por la cual desconozco la experiencia psicológica de ser excluido en ellas. Lo sé por sentido común, porque he visto la importancia que presta a esas cosas gente que conozco, y eso me basta para tener certeza de que les importa y les afecta. Y porque sé, más o menos, cómo funciona twitter, red social que fisgoneo cada tanto. Últimamente, por ejemplo: he pasado largas y tristes noches mirando los videos que los muchachos publican en sus perfiles: la maldad y la crueldad policiales que parecen no tener ni fin ni fondo. Y las batallas: las piedras, el fuego y el agua. Los enormes tanques contra los que combaten, las infames balas que los matan. He visto a los muchachos luchar contra la censura y contra quienes quieren cambiar de tema imponiendo un hashtag cualquiera, como si lo que nos sucede no fuera lo único que “ha sucedido en el mundo y seguirá sucediendo sin fin”, como sucede con la muerte del padre de Emma Sunz en el cuento de Borges.

De manera que, como decía, conozco como funciona twitter. Sé que tener muchos seguidores significa ser apreciado y que hay distintas maneras de expresar el aprecio (un “me gusta”, un retuit, un comentario). Y sé que entre los tuiteros (cuya gran mayoría, asumo, jamás se ha visto a la cara) se tejen relaciones de afecto y de apoyo, que pueden extrañarse y ayudarse entre sí.

Y aunque sé que todo esto es así, es un misterio para mí qué puede importar a alguien que unos desconocidos den “me gusta” a una de sus publicaciones en redes sociales. Varios autores señalan que hay quienes por no recibir un “me gusta”— o suficientes—, o una respuesta rápida a una solicitud de amistad, pueden sentir ansiedad, tristeza o ira; pueden sentirse rechazados; que la espera de una respuesta a un mensaje enviado puede poner en ascuas a quien lo envió. A estos sentimientos suelen responder los individuos haciéndose notar, o no haciéndolo, siendo “pro-sociales” y “antisociales”, como los califican los autores. O, “evasivos” si quienes padecen el ostracismo buscan después de ello, con mayor deseo, la soledad (Galbava, Machackova, y Dedkova, 2021) ¿Por qué? ¿Por qué un muchacho, un adolescente, puede padecer sufrimiento, sentirse excluido, por ser ignorado por los demás en internet? ¿A qué el afán de usar un “me gusta” en Facebook o un ❤️ en twitter o en Instagram para ser notado? ¿Qué importancia tiene? Ciertamente no está nuestra felicidad ni nuestro verdadero bienestar en ser notados por los demás. “Porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón”, dijo Jesucristo (Mateo 6:21). ¿Es sensato dejar abandonado nuestro corazón a la opinión ajena?

Al muchacho o adolescente que sufre por ser ignorado (o agredido) por los demás en internet puede hacerle bien saber que la felicidad, si existe, no puede estar en un lugar distinto a nosotros mismos. Que una cosa es lo que se es para sí mismo y otra lo que se parece a los demás. Así lo enseñó, para la eternidad, Schopenhauer:

Pues lo que cada uno es para sí mismo, lo que lo acompaña en su soledad y nadie le puede proporcionar o arrebatarse, es obviamente mucho más importante para él que el resto de sus cualidades o lo que los demás puedan pensar de él (Schopenhauer, 2009, p. 35).

Nada ni nadie nos puede quitar lo que somos para nosotros mismos. Nuestra dicha depende de la salud de nuestro cuerpo y de nuestra personalidad. “Lo que alguien es y posee en sí mismo, es decir, la personalidad y el valor de esta, es lo único que afecta directamente la dicha y el bienestar propios.” (Schopenhauer, 2009, p. 42). La opinión que de nosotros tienen los demás, por el contrario, es lo que parecemos. Es deleznable. Escribe Schopenhauer que para librarnos del error de prestarle importancia, “el único remedio efectivo es reconocerlo como tal y, con esa finalidad, reflexionar sobre lo totalmente falsas, retorcidas, perniciosas, y absurdas que suelen ser las opiniones de las cabezas de los hombres, lo que las hace indignas de toda atención (...)” (Schopenhauer, 2009, p. 93).

Si la opinión de los demás es necesidad y perjuicio, ¿qué resta? El ostracismo como elección. El desprecio, por inútiles, del sufrimiento y las molestias que puede causarnos la sociedad con

Sumario

Editorial

6

Conectar las escuelas con las realidades y significados de estudiantes y comunidades

9

Tejidas en lo público - redes sociales

15

El sentido de trabajar colaborativamente

19

Podcast MAS ALLA DE LA ESCUELA

35

VIDEOJUEGOS - Poder del veneno, tanto como poder del remedio

42

Ostracismo

44

los demás. La calma que acompaña la soledad. La libertad. “Una persona no puede ser completamente ella misma sino cuando está sola; quien no ama la soledad es porque no ama la libertad, pues únicamente se es libre cuando se está solo” (Schopenhauer, 2009, p. 187).

REFERENCIAS

Galbava, S., Machackova, H., & Dedkova, L. (2021). Ciberostracismo: Consecuencias emocionales y conductuales en las interacciones en redes sociales. *Comunicar*, 9-20.

Schopenhauer, A. (2009). *Aforismos sobre el arte de vivir*. Madrid: Alianza Editorial .

CONTÁCTANOS EN

www.fundacionconvivencia.com

www.mecreoformacion.com

BUSCANOS EN

 @FUNDACIONCONVIVENCIA

 @FUNDACIONCONVIVENCIA

 @FCONVIVENCIA

 CEl 3227481990

Comunícate con nosotros al 322 7481990 o al correo comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Colores de
Agua

Cake Pops

Música

Te invitamos a inscribirte en nuestros talleres, 100 % Virtuales

www.mecreoformacion.com

Te enviamos a casa el kit completo para tu taller